

Risk management and worker wellbeing on PIWI farms

Challenge

Agriculture is a high-risk sector in terms of work injuries. Worker turnover and seasonal work are critical points for farm management. Therefore, worker well-being, both family workers on family farms and paid workers, is essential for efficiency and social sustainability.

Solution

The cultivation of resistant varieties, such as PIWI, can lead to limited chemical exposure, reduced risk of injury related to tractor and mechanical tool use and a healthier work environment. By planting resistant varieties, farmers reduce treatments in the field, working time, emissions and soil compaction.

Benefits

Higher worker satisfaction — including family workers — will support lasting engagement in climate sustainable practices, such as reducing chemical and fuel use reduction in agriculture.

Applicability box

Theme

Adaptive management
Energy efficiency
Pest management
Soil health
Value chain

Context

Grape production in challenging areas (cool climates, logistical challenges, pest management in touristic areas)

Application time

Any time

Required implementation time

Not identified

Period of impact

Not identified

Equipment

No specific equipment is required.

Practical recommendation

Part of the overall sustainability and support environmental pillar is social sustainability. The workforce must be actively engaged in achieving this kind of sustainability, and there are several areas that influence workplace well-being, according to worker statements. Useful practices are:

- Reducing injuries through resistant varieties and careful pest management
- Providing security plans and individual safety devices
- Security training and specific courses in addition to consolidated security practices
- Managing working time management and following plans, avoiding overload and exhaustion
- Involving workers in decision-making, planning and defining strategies
- Gender sensitivity and equal opportunity practices
- Providing opportunities for personal and professional development such as training, internships, exchanging practices as well as days off to experience something new and different
- Assuring sufficient income, in line with the cost of living

Figure 1: A harvest day at a PIWI farm

Further information

Videos

[Events – Home \(wordpress.com\)](#)

Web links

[Home \(wordpress.com\)](#)

Further reading

[Publications – Home \(wordpress.com\)](#)

Contact information

Publisher: Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò, Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco – Free University of Bozen-Bolzano (I)
P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217
Website: [Home \(wordpress.com\)](#)

Author(s): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Contact: federica.vigano@unibz.it

Project partners: South Tyrol wineries

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

© 2024

Simplified cost/benefit analysis

PIWI grape variety performance

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

PIWI grape varieties are resistant or more tolerant to certain fungal diseases. In specific contexts, such as mountainous or marginal lands, cultivating PIWI varieties could offer several advantages, especially considering that the quality of the wines produced from these grapes is now good. The resistance to particular pathogens, introduced either through traditional breeding programs or advanced techniques like assisted evolution and biotechnological strategies, would enable PIWI varieties to reduce the number of crop protection treatments during grape cultivation. This is significant, as these treatments are among the primary sources of environmental impact in the grape-wine supply chain. Reducing them can also lead to savings in both costs and labour and limiting the rural population's exposure to xenobiotic products. A comparative study was conducted in South Tyrol (46–47° N), a winegrowing region where viticulture is practiced from 220 m a.s.l. to over 1000 m a.s.l., to evaluate the performance of PIWI and non-PIWI varieties.

Economical costs and benefits

For the economic evaluation, the estimations are based on data from the farmer advisory organisation *Beratungsring*⁽¹⁾ and refer to a typical family-run farm in South Tyrol. The typical farm has two permanent employees and additional support during peak work periods. It cultivates 3 ha of vineyards, yielding 10 t/ha-yr. In terms of costs, integrated and organic management practices are considered equivalent.

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante	Ex-post
Crop protection	€2066.57/ha-yr About 16% of total annual costs	
<i>Material (fungicides, insecticides, acaricides)</i>	About 53% of annual material costs Materials account for 11% of total annual costs	About 25% of ex-ante
<i>Machines and equipment (fixed + variable costs)</i>	Account for 26% of total annual costs	About 50% of ex-ante regarding diesel consumption and 40% regarding maintenance costs
<i>Labour</i>	About 5.5% of annual labour costs Labour accounts for 63% of total annual costs	About 2.5% of ex-ante
COMPARISON	Expected cost reduction >27%: 	
<p>Economical benefits: The reduction in variable costs related to crop protection relies on limiting the number of treatments required. Assuming that PIWI varieties allow treatments against fungal pests to be reduced by 50%, the associated reduction in labour and material costs would be approximately 2.5% and 25%, respectively. As far as machinery is concerned, diesel consumption would decrease by 50%, with an estimated 40% reduction in maintenance costs. Considering the impact of these factors on total annual costs, the overall reduction exceeds 27%.</p>		

Environmental costs and benefits

Data refer to a two-year period (2022 and 2023) and were collected from four farms located in South Tyrol. The operations considered include crop protection and fertilisation. The number of treatments ranged from three (PIWI) to 20 (organic farm) in a production season. In 2023, the summer was slightly rainier, leading to an increase in treatments on organic farms only. At the provincial level, the rainfall in the April–September period for the areas studied was between 400 and 800 mm/year; at the provincial level again, an anomaly of negative rainfall was recorded in 2022 (-28 mm) and positive in 2023 (+132 mm). In particular, in some of the areas studied in 2023, the rainfall in the months of July and August was approximately double that of the same months in 2022.

The following findings should be considered preliminary and not generalisable. Due to the inherent variability in agricultural systems, further observations will be necessary, both across a wider geographical area and over a longer timeframe.

Energy	Fuel consumption decrease of 70–90%:
In 2022, the PIWI vineyard required 80% less diesel compared to the vineyard with highest consumption (using a tractor with similar power) and 70% less than the non-PIWI vineyard on the same farm. In 2023, diesel consumption for treatments was reduced by 90% compared to the vineyard with maximum consumption (similar tractor, different farm) and 80% less than the non-PIWI vineyard on the same farm. This significant reduction is due to the need for fewer treatments as compared to non-PIWI varieties in the observed data, but the effect of the tractor’s power should also be noted.	
Water	Further observations are required:
In 2022, a 60% variation was observed in the amount of water used for crop protection treatments, with high amounts required for the PIWI variety. In 2023, non-PIWI varieties showed a 25% increase in water use with respect to 2022, while PIWI varieties registered a reduction between 40% and 57%.	
Soil	Unmeasured impact:
This aspect was not studied in deep detail in the present research to allow for quantification.	
Air	Global warming 40%, Particulate 60%:
Based on life cycle assessment (LCA) ⁽²⁾ conducted using observed data referring to 1 ha of cultivated land (ReCiPe Midpoint H method), the reduction in <i>Global warming</i> impact is around 40%, while <i>Fine particulate matter formation</i> is reduced by around 60%, both with respect to the worst non-PIWI variety performer of the dataset considered. This latter indicator, in the specific context, is largely influenced by diesel consumption, which depends on tractor operating hours, power and working conditions.	

Biodiversity	Not measured:
<p>No direct biodiversity measurements were carried out in the project. However, some results are reported on ecotoxicity indicators and values of plant protection products used, derived from the data processed in the project. It is hoped that sharing this information will be useful for future studies, including the planning of direct field measurements using the appropriate biodiversity indicators.</p> <p>Based on LCA conducted using observed data referring to 1 ha of cultivated land (ReCiPe Midpoint H method), the reduction in Freshwater and Marine ecotoxicity indicators is about 50%. <i>Terrestrial ecotoxicity</i> in PIWI varieties is even lower. The reduction is observed in respect of the worst performer (integrated production) and is very high also thanks to the synergic effect of organic farming practices. This last indicator, in this specific context, largely depends on diesel consumption, which depends on the tractor's operating hours, power and working conditions. Fuel consumption information is compatible with 5- to 12-year-old tractors equipped with turbo engines with thermal efficiency ranging from 34% to 37%. In vineyard conditions, engine loads vary between 50% and 80% of the tractors' rated power, with field efficiency indices varying between 65% and 75%. The working context of the vineyards considered is characterised by inter-rows with an average width of 2.2 m and slopes between 10% and 18%.</p> <p>The data indicate a significant reduction in pesticide use for the PIWI vineyard, with a decrease of up to 99% in total active ingredients, 83% for copper and 98% for sulphur. The amount of sulphur used was halved, even though both the copper and sulphur were organically managed. However, it should be noted that these figures are highly dependent on seasonal trends.</p>	

Bibliography and sources

- (1) Centro di Consulenza per la fruttivitecoltura dell'Alto Adige: <https://www3.beratungsring.org/it/home>
- (2) ReCiPe LCIA Method: <https://www.rivm.nl/en/life-cycle-assessment-lca/recipe>

SUWIR - Prospects for wines from disease-resistant grape varieties (PIWI wines) in South Tyrol to support sustainability, climate adaptation, corporate social responsibility: a scientific basis for regulatory update

Short description of the project

The project aims to explore the potential of PIWI wines in South Tyrol by comparing their quality and impact with conventional wines. Its key objectives include understanding consumer attitudes, assessing social, environmental and economic impacts for wineries, and developing policy recommendations to support sustainable wine production. The challenges are the different quality characteristics, legislative aspects, consumer awareness of these products, their degree of acceptance, and the assessment of social, environmental and economic impacts for neighbouring businesses also.

Benefits

Wines produced from PIWI varieties may help reduce crop protection operations in vineyards and improve the quality of work in areas with difficult logistics, such as marginal mountain environments.

Stage of implementation

The project is in progress and the data are currently being analysed. The project is scheduled for completion in early 2025.

Key data box

Theme

Grapes; climate change adaptation, wines, value chain, pest management

Context

Grape production in challenging areas (cool climates, logistical challenges, pest management in touristic areas)

Duration

3 years

Partners involved

Free University of Bozen-Bolzano (Italy):
 Faculty of Agricultural, Environmental and Food Sciences
 Faculty of Education
 Faculty of Engineering
 Competence Centre on Plant Health
 South Tyrolean wine producers (conventional and PIWI)

Particularity

A multidisciplinary approach involving agricultural aspects, chemical instrumental and sensory analysis, engineering and social sciences

Main achieved or expected results

1. *Comparative chemical and sensory analyses of at least 10 wines from disease-resistant grape varieties and their blends versus conventional wines under similar agronomic and technological conditions, providing insights into quality and performance.*
2. *Evaluation of the potential reduction in the use of pesticides and other environmentally harmful practices in vineyards cultivating these varieties.*

3. Understanding consumer attitudes and acceptance towards wines from disease-resistant grape varieties (PIWI wines).
4. A systematic study of the opinions of producers to understand their perspectives on cultivating these varieties.
5. Evaluation of the social, environmental and economic impacts of using disease-resistant grape varieties for wineries, focusing on sustainability benefits.
6. Development of policy recommendations to support local stakeholders in transitioning to sustainable viticulture practices and eco-friendly wine production systems.

Figure 1: Landscape of South Tyrol (Italy)

Figure 2: Solaris' genealogy (white resistant grape variety)

Figure 3: Quality characteristics of PIWI wines: volatile (left) and anthocyanin profiles (right)

Existing materials

Videos: [Events – Home \(wordpress.com\)](#)

Website of the Project: [Home \(wordpress.com\)](#)

Further Reading: [Publications – Home \(wordpress.com\)](#)

Contact information

Publisher: Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò, Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco – Free University of Bozen-Bolzano (I)

P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217

Website: [Home \(wordpress.com\)](https://www.unibz.it)

Author(s): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Contact: emanuele.boselli@unibz.it

Project partners: South Tyrol wineries

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Διαχείριση κινδύνων και ευεξία των εργαζομένων σε αγροκτήματα PIWI

Πρόκληση

Η γεωργία είναι ένας τομέας υψηλού κινδύνου όσον αφορά τα εργατικά ατυχήματα. Η αυξημένη κινητικότητα του εργατικού δυναμικού και η εποχικότητα της απασχόλησης αποτελούν κρίσιμα σημεία για τη διαχείριση των αγροκτημάτων. Επομένως, η διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων, τόσο των μελών οικογενειών που εργάζονται σε οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις όσο και των αμειβόμενων εργαζομένων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποδοτικότητα και την κοινωνική βιωσιμότητα.

Λύση

Η καλλιέργεια ανθεκτικών ποικιλιών, όπως η PIWI, μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμένη έκθεση σε χημικές ουσίες, μειωμένο κίνδυνο τραυματισμών που σχετίζονται με τη χρήση τρακτέρ και μηχανικών εργαλείων, και προσφέρει ένα πιο υγιεινό εργασιακό περιβάλλον. Με τη φύτευση ανθεκτικών ποικιλιών, οι αγρότες μειώνουν τις επεμβάσεις στο χωράφι, τον χρόνο εργασίας, τις εκπομπές, και τη συμπίεση του εδάφους.

Οφέλη

Η υψηλότερη ικανοποίηση των εργαζομένων –συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που είναι μέλη της οικογένειας– θα ενισχύσει τη διαρκή δέσμευση για εφαρμογή κλιματικά βιώσιμων πρακτικών, όπως η μείωση της χρήσης χημικών και καυσίμων στη γεωργία.

Πρακτικές συστάσεις

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Προσαρμοστική διαχείριση
Ενεργειακή απόδοση
Διαχείριση παρασίτων
Υγεία του εδάφους
Αλυσίδα αξίας

Πλαίσιο

Παραγωγή σταφυλιών σε δύσκολες περιοχές (ψυχρά κλίματα, δυσκολίες στην εφοδιαστική, διαχείριση παρασίτων σε τουριστικές περιοχές)

Διάστημα εφαρμογής

Οποιαδήποτε στιγμή

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Δεν προσδιορίζεται

Περίοδος επίδρασης

Δεν προσδιορίζεται

Εξοπλισμός

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

Μέρος της συνολικής βιωσιμότητας και του περιβαλλοντικού πυλώνα περιβαλλοντικής υποστήριξης αποτελεί η κοινωνική βιωσιμότητα. Το εργατικό δυναμικό πρέπει να συμμετέχει ενεργά στην επίτευξη αυτής της βιωσιμότητας, και, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εργαζομένων, υπάρχουν διάφοροι τομείς που επηρεάζουν την ευεξία στον χώρο εργασίας. Χρήσιμες πρακτικές είναι οι εξής:

- Μείωση των τραυματισμών μέσω της χρήσης ανθεκτικών ποικιλιών και της προσεκτικής διαχείρισης των παρασίτων
- Παροχή σχεδίων ασφάλειας και ατομικών διατάξεων ασφάλειας
- Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και ειδικά μαθήματα επιπλέον των ενιαίων πρακτικών ασφάλειας
- Διαχείριση του χρόνου εργασίας και τήρηση των προγραμμάτων, αποφυγή υπερφόρτωσης και εξάντλησης
- Συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων, τον σχεδιασμό και τον καθορισμό στρατηγικών
- Ευαισθησία σε θέματα φύλου και πρακτικές ίσων ευκαιριών
- Παροχή ευκαιριών για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, όπως εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, ανταλλαγή πρακτικών, καθώς και άδειες για νέες και διαφορετικές εμπειρίες
- Εξασφάλιση επαρκούς εισοδήματος, ανάλογο με το κόστος διαβίωσης

Εικόνα 1: Μια ημέρα συγκομιδής σε ένα αγρόκτημα PIWI

Περισσότερες πληροφορίες

Βίντεο

[Εκδηλώσεις – Αρχική σελίδα \(wordpress.com\)](#)

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

[Αρχική σελίδα \(wordpress.com\)](#)

Άλλες πηγές

[Δημοσιεύσεις – Αρχική σελίδα \(wordpress.com\)](#)

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Καθηγητής Emanuele Boselli, Καθηγήτρια Federica Viganò, Καθηγητής Guido Orzes, Καθηγητής Stefano Cesco – Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Bozen-Bolzano (I)

P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217

Δικτυακός τόπος: [Αρχική σελίδα \(wordpress.com\)](#)

Συγγραφείς(-είς): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Επικοινωνία: federica.vigano@unibz.it

Εταίροι του έργου: Οиноποιεία του Νότιου Τιρόλου

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

© 2024

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Απόδοση της ποικιλίας σταφυλιών PIWI

Εισαγωγή – παρουσίαση της υφιστάμενης και της μεταγενέστερης κατάστασης

Οι ποικιλίες σταφυλιών PIWI είναι ανθεκτικές ή πιο ανεκτικές σε ορισμένες μυκητολογικές ασθένειες. Σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως σε ορεινές ή οριακής απόδοσης εκτάσεις, η καλλιέργεια ποικιλιών PIWI θα μπορούσε να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, ιδίως δεδομένου ότι η ποιότητα των οίνων που παράγονται από αυτά τα σταφύλια είναι πλέον καλή. Η ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένα παθογόνα, που επιτυγχάνεται είτε μέσω προγραμμάτων παραδοσιακής αναπαραγωγής είτε μέσω προηγμένων τεχνικών, όπως η υποβοηθούμενη εξέλιξη και οι βιοτεχνολογικές στρατηγικές, θα επέτρεπε στις ποικιλίες PIWI να μειώσουν τον αριθμό των φυτοπροστατευτικών επεμβάσεων στην καλλιέργεια σταφυλιών. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς αυτές οι επεμβάσεις αποτελούν μία από τις κύριες πηγές περιβαλλοντικού αντικτύπου στην αλυσίδα εφοδιασμού σταφυλιών-οίνου. Η μείωση τους μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μείωση του κόστους και της εργασίας και στον περιορισμό της έκθεσης του αγροτικού πληθυσμού σε ξενοβιοτικά προϊόντα. Μια συγκριτική μελέτη διεξήχθη στο Νότιο Τιρόλο (46-47° N), μια αμπελουργική περιοχή όπου καλλιεργούνται αμπέλια σε υψόμετρο από 220 m έως πάνω από 1000 m, με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης των ποικιλιών PIWI και μη PIWI.

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Για την οικονομική αξιολόγηση, οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία του οργανισμού παροχής συμβουλών σε αγρότες Beratungsring⁽¹⁾ και αναφέρονται σε ένα τυπικό οικογενειακό αγρόκτημα στο Νότιο Τιρόλο. Το τυπικό αγρόκτημα απασχολεί δύο μόνιμους υπαλλήλους και επιπλέον προσωπικό κατά τις περιόδους αιχμής. Καλλιεργούνται 3 εκτάρια αμπελώνες, με απόδοση 10 τόνους/εκτάριο ανά έτος. Όσον αφορά το κόστος, οι ολοκληρωμένες και βιολογικές πρακτικές διαχείρισης θεωρούνται ισοδύναμες.

Υπόμνημα

▶ Εκτιμώμενος

▶ Μετρούμενος

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μεταγενέστερη κατάσταση
Προστασία καλλιέργειας	2066,57 €/ha ανά έτος Περίπου 16% του συνολικού ετήσιου κόστους	
Υλικό (μυκητοκτόνα, εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα)	Περίπου 53% του ετήσιου κόστους υλικών Τα υλικά αντιπροσωπεύουν το 11% του συνολικού ετήσιου κόστους	Περίπου 25% της υφιστάμενης κατάστασης
Μηχανήματα και εξοπλισμός (σταθερό + μεταβλητό κόστος)	Αντιπροσωπεύουν το 26% του συνολικού ετήσιου κόστους	Περίπου 50% της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την κατανάλωση ντίζελ και 40% όσον αφορά το κόστος συντήρησης
Εργασία	Περίπου 5,5% του ετήσιου κόστους εργασίας Η εργασία αντιπροσωπεύει το 63% του συνολικού ετήσιου κόστους	Περίπου 2,5% της υφιστάμενης κατάστασης
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Αναμενόμενη μείωση κόστους >27%: 	
Οικονομικά οφέλη:	Η μείωση του μεταβλητού κόστους που σχετίζεται με την προστασία της καλλιέργειας οφείλεται στον περιορισμό του αριθμού των απαιτούμενων επεμβάσεων. Αν υποθέσουμε ότι οι ποικιλίες PIWI επιτρέπουν τη μείωση των επεμβάσεων κατά των μυκητολογικών ασθενειών κατά 50%, η αντίστοιχη μείωση του κόστους της εργασίας και των υλικών θα ήταν περίπου 2,5% και 25% αντίστοιχα. Όσον αφορά τα μηχανήματα, η κατανάλωση ντίζελ θα μειωνόταν κατά 50%, με εκτιμώμενη μείωση του κόστους συντήρησης κατά 40%. Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο αυτών των παραγόντων στο συνολικό ετήσιο κόστος, η συνολική μείωση υπερβαίνει το 27%.	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Τα δεδομένα αφορούν μια διετή περίοδο (2022 και 2023) και συλλέχθηκαν από τέσσερις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στο Νότιο Τιρόλο. Οι εξεταζόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την προστασία και τη λίπανση της καλλιέργειας. Ο αριθμός των επεμβάσεων κυμαινόταν από τρεις (PIWI) έως 20 (βιολογικό αγρόκτημα) σε μια περίοδο παραγωγής. Το 2023 το καλοκαίρι ήταν ελαφρώς πιο βροχερό, με αποτέλεσμα την αύξηση των επεμβάσεων μόνο στα βιολογικά αγροκτήματα. Σε επίπεδο επαρχίας, οι βροχοπτώσεις κατά την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου στις περιοχές που μελετήθηκαν κυμαίνονταν μεταξύ 400 και 800 mm/έτος. Επίσης, και πάλι σε επίπεδο επαρχίας, καταγράφηκε ανωμαλία μειωμένης βροχόπτωσης το 2022 (-28 mm) και αυξημένης το 2023 (+132 mm). Συγκεκριμένα, σε ορισμένες από τις περιοχές που μελετήθηκαν το 2023, οι βροχοπτώσεις των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου ήταν περίπου διπλάσιες από αυτές των ίδιων μηνών του 2022.

Τα ακόλουθα ευρήματα πρέπει να θεωρηθούν προκαταρκτικά και μη γενικεύσιμα. Λόγω της εγγενούς μεταβλητότητας των γεωργικών συστημάτων, θα απαιτηθούν περαιτέρω παρατηρήσεις, τόσο σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή όσο και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ενέργεια	Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 70-90%:
<p>Το 2022, ο αμπελώνας PIWI χρειάστηκε 80% λιγότερο ντίζελ σε σύγκριση με τον αμπελώνα με την υψηλότερη κατανάλωση (χρησιμοποιώντας τρακτέρ παρόμοιας ισχύος) και 70% λιγότερο από τον μη PIWI αμπελώνα στην ίδια γεωργική εκμετάλλευση. Το 2023, η κατανάλωση πετρελαίου ντίζελ για τις επεμβάσεις μειώθηκε κατά 90% σε σύγκριση με τον αμπελώνα με τη μέγιστη κατανάλωση (παρόμοιο τρακτέρ, διαφορετική γεωργική εκμετάλλευση) και κατά 80% σε σύγκριση με τον μη PIWI αμπελώνα στην ίδια γεωργική εκμετάλλευση. Αυτή η σημαντική μείωση οφείλεται στην ανάγκη για λιγότερες επεμβάσεις σε σύγκριση με τις μη PIWI ποικιλίες στα δεδομένα της παρατήρησης, αλλά πρέπει επίσης να σημειωθεί η επίδραση της ισχύος του τρακτέρ.</p>	
Νερό	Απαιτούνται περαιτέρω παρατηρήσεις:
<p>Το 2022, παρατηρήθηκε διακύμανση 60% στην ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε για τις επεμβάσεις προστασίας των καλλιεργειών, με υψηλές ποσότητες να απαιτούνται για την ποικιλία PIWI. Το 2023, οι μη PIWI ποικιλίες παρουσίασαν αύξηση της κατανάλωσης νερού κατά 25% σε σχέση με το 2022, ενώ οι ποικιλίες PIWI κατέγραψαν μείωση μεταξύ 40% και 57%.</p>	
Έδαφος	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
<p>Αυτή η πτυχή δεν μελετήθηκε διεξοδικά στην παρούσα έρευνα, ώστε να είναι δυνατή η ποσοτικοποίησή της.</p>	
Αέρας	Υπερθέρμανση του πλανήτη 40%, σωματίδια 60%:

Με βάση την αξιολόγηση του κύκλου ζωής (LCA)⁽²⁾ που πραγματοποιήθηκε με χρήση των δεδομένων παρατήρησης που αφορούν 1 εκτάριο καλλιεργούμενης γης (μέθοδος ReCiPe Midpoint H), η μείωση του ανκτύπου στην υπερθέρμανση του πλανήτη είναι περίπου 40%, ενώ η δημιουργία λεπτών σωματιδίων μειώνεται κατά περίπου 60%, αμφότερα σε σχέση με τη μη PIWI ποικιλία που έχει τις χειρότερες επιδόσεις στο σύνολο των δεδομένων που εξετάστηκε. Αυτός ο τελευταίος δείκτης, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση ντίζελ, η οποία εξαρτάται από τις ώρες λειτουργίας, την ισχύ και τις συνθήκες εργασίας του τρακτέρ.

Βιοποικιλότητα

Δεν έγινε μέτρηση:

Στο πλαίσιο του έργου δεν πραγματοποιήθηκαν άμεσες μετρήσεις της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, αναφέρονται ορισμένα αποτελέσματα σχετικά με τους δείκτες και τις τιμές οικοτοξικότητας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία προήλθαν από την επεξεργασία των δεδομένων στο πλαίσιο του έργου. Ελπίζουμε ότι η κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών θα είναι χρήσιμη για μελλοντικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού άμεσων επιτόπιων μετρήσεων με τη χρήση των κατάλληλων δεικτών βιοποικιλότητας.

Με βάση την ανάλυση κύκλου ζωής που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των δεδομένων παρατήρησης που αφορούσαν 1 εκτάριο καλλιεργούμενης γης (μέθοδος ReCiPe Midpoint H), η μείωση των δεικτών οικοτοξικότητας του γλυκού νερού και της θάλασσας είναι περίπου 50%. Η χερσαία οικοτοξικότητα στις ποικιλίες PIWI είναι ακόμη χαμηλότερη. Η μείωση παρατηρείται σε σχέση με την χειρότερη επίδοση (ολοκληρωμένη παραγωγή) και είναι πολύ υψηλή χάρη και στη συνεργική επίδραση των πρακτικών βιολογικής γεωργίας. Αυτός ο τελευταίος δείκτης, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανάλωση ντίζελ, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από τις ώρες λειτουργίας, την ισχύ και τις συνθήκες εργασίας του τρακτέρ. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου είναι συμβατές με τρακτέρ ηλικίας 5 έως 12 ετών, εξοπλισμένα με κινητήρες τούρμπο με θερμική απόδοση που κυμαίνεται από 34% έως 37%. Στις συνθήκες του αμπελώνα, τα φορτία του κινητήρα κυμαίνονται από 50% έως 80% της ονομαστικής ισχύος του τρακτέρ, με τους δείκτες απόδοσης στο χωράφι να κυμαίνονται μεταξύ 65% και 75%. Το περιβάλλον εργασίας των αμπελώνων που εξετάστηκαν χαρακτηρίζεται από διαδρόμους με μέσο πλάτος 2,2 m και κλίσεις από 10% έως 18%.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων στον αμπελώνα PIWI, με μείωση έως και 99% των συνολικών δραστικών συστατικών, 83% του χαλκού και 98% του θείου. Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα θείου μειώθηκε κατά το ήμισυ, παρόλο που τόσο ο χαλκός όσο και το θείο υπόκεινται σε βιολογική διαχείριση. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εποχιακές τάσεις.

Βιβλιογραφία και πηγές

(1) Centro di Consulenza per la fruttivitecoltura dell'Alto Adige:

<https://www3.beratungsring.org/it/home>

(2) ReCiPe LCIA Method: <https://www.rivm.nl/en/life-cycle-assessment-lca/recipe>

SUWIR - Προοπτικές παραγωγής οίνων από ποικιλίες σταφυλιών ανθεκτικές στις ασθένειες (οίνοι PIWI) στο Νότιο Τιρόλο για την υποστήριξη της βιωσιμότητας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: επιστημονική βάση για την επικαιροποίηση της νομοθεσίας

Σύντομη περιγραφή του έργου

Το έργο έχει ως στόχο να διερευνήσει το δυναμικό των οίνων PIWI στο Νότιο Τιρόλο, συγκρίνοντας την ποιότητα και τον αντίκτυπό τους με αυτά των συμβατικών οίνων. Στους βασικούς στόχους του περιλαμβάνονται η κατανόηση της στάσης των καταναλωτών, η αξιολόγηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων για τα οινοποιεία, και η ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής για τη στήριξη της βιώσιμης οινοπαραγωγής. Στις προκλήσεις συγκαταλέγονται τα διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά, οι νομοθετικές πτυχές, η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα αυτά, ο βαθμός αποδοχής τους και η αξιολόγηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων και για τις γειτονικές επιχειρήσεις.

Οφέλη

Οι οίνοι που παράγονται από ποικιλίες PIWI μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των εργασιών για την προστασία της καλλιέργειας στους αμπελώνες, και στη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας σε περιοχές με δύσκολη εφοδιαστική, όπως τα οριακής απόδοσης ορεινά περιβάλλοντα.

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και τα δεδομένα είναι υπό ανάλυση. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.

Πλαίσιο βασικών δεδομένων

Θέμα

Σταφύλια, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οίνοι, αλυσίδα αξίας, διαχείριση παρασίτων

Πλαίσιο

Παραγωγή σταφυλιών σε δύσκολες περιοχές (ψυχρά κλίματα, δυσκολίες στην εφοδιαστική, διαχείριση παρασίτων σε τουριστικές περιοχές)

Διάρκεια

3 έτη

Εταίροι ΕΟ

Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Bozen-Bolzano (Ιταλία):
Σχολή Γεωργικών, Περιβαλλοντικών και Διατροφικών Επιστημών
Σχολή Εκπαίδευσης
Σχολή Μηχανικής
Κέντρο ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με την υγεία των φυτών
Οινοπαραγωγοί του Νότιου Τιρόλου (συμβατικοί και PIWI)

Ιδιαιτερότητες

Μια πολυεπιστημονική προσέγγιση που περιλαμβάνει γεωργικές πτυχές, χημική και οργανοληπτική ανάλυση, μηχανική και κοινωνικές επιστήμες

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

1. Συγκριτικές χημικές και οργανοληπτικές αναλύσεις τουλάχιστον 10 οίνων από ποικιλίες σταφυλιών ανθεκτικές σε ασθένειες και τα χαρμάνια τους, σε σύγκριση με συμβατικούς οίνους υπό παρόμοιες αγρονομικές και τεχνολογικές συνθήκες, με πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και την απόδοση.
2. Αξιολόγηση της πιθανής μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων και άλλων πρακτικών επιβλαβών για το περιβάλλον σε αμπελώνες όπου καλλιεργούνται οι εν λόγω ποικιλίες.

3. Κατανόηση της στάσης και της αποδοχής των καταναλωτών απέναντι στους οίνους που παράγονται από ποικιλίες σταφυλιών ανθεκτικές στις ασθένειες (οίνοι PIWI).
4. Συστηματική μελέτη των απόψεων των παραγωγών με σκοπό την κατανόηση των απόψεών τους σχετικά με την καλλιέργεια αυτών των ποικιλιών.
5. Αξιολόγηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων της χρήσης ποικιλιών σταφυλιών ανθεκτικών σε ασθένειες για τα οινοποιεία, με έμφαση στα οφέλη για τη βιωσιμότητα.
6. Ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής για τη στήριξη των τοπικών ενδιαφερομένων στη μετάβαση προς βιώσιμες αμπελουργικές πρακτικές και συστήματα οινοπαραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον.

Εικόνα 1: Τοπίο του Νότιου Τιρόλου (Ιταλία) ανθεκτική

Εικόνα 2: Γενεαλογία του Solaris (λευκή, ποικιλία σταφυλιού)

Εικόνα 3: Ποιοτικά χαρακτηριστικά των οίνων PIWI: πηκτικά συστατικά (αριστερά) και προφίλ ανθοκυανινών (δεξιά)

Υπάρχον υλικό

Βίντεο: [Εκδηλώσεις – Αρχική σελίδα \(wordpress.com\)](#)

Δικτυακός τόπος του έργου: [Αρχική σελίδα \(wordpress.com\)](#)

Άλλες πηγές: [Δημοσιεύσεις – Αρχική σελίδα \(wordpress.com\)](#)

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Καθηγητής Emanuele Boselli, Καθηγήτρια Federica Viganò, Καθηγητής Guido Orzes, Καθηγητής Stefano Cesco – Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Bozen-Bolzano (I)
P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217
Δικτυακός τόπος: [Αρχική σελίδα \(wordpress.com\)](https://www.unibz.it)

Συγγραφείς(-είς): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Επικοινωνία: emanuele.boselli@unibz.it

Εταίροι του έργου: Οιοποποιεία του Νότιου Τιρόλου

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Gestión de riesgos y bienestar laboral en las explotaciones de uva PIWI

Desafío

La agricultura es un sector que presenta un elevado riesgo de accidentes laborales. La rotación de trabajadores y el carácter estacional del trabajo son aspectos críticos para la gestión de las explotaciones. Por ello, el bienestar laboral, tanto de la mano de obra familiar en explotaciones familiares como de los trabajadores asalariados, es esencial para la eficiencia y la sostenibilidad social.

Solución

El cultivo de variedades resistentes, como la uva PIWI, puede traducirse en una exposición limitada a productos químicos, un menor riesgo de accidentes derivados del uso de tractores y herramientas mecánicas y un entorno de trabajo más saludable. Además, permite a los agricultores reducir la necesidad de trabajar el terreno, el horario laboral, las emisiones y la compactación del suelo.

Beneficios

Una mayor satisfacción de los trabajadores, incluida la mano de obra familiar, contribuirá a un compromiso duradero con las prácticas sostenibles desde el punto de vista climático, como la reducción del uso de productos químicos y combustibles en la agricultura.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Gestión adaptativa
Eficiencia energética
Tratamiento de plagas
Estado del suelo
Cadena de valor

Contexto

Producción de uva en zonas difíciles (climas fríos, problemas logísticos o gestión de plagas en zonas turísticas)

Tiempo de aplicación

En cualquier momento

Tiempo de aplicación necesario

No identificado

Periodo de impacto

No identificado

Equipamiento

Ningún equipamiento específico

Recomendación práctica

La sostenibilidad social es uno de los pilares de la sostenibilidad global y del apoyo al medioambiente. Los empleados deben estar implicados de forma activa para alcanzar este tipo de sostenibilidad. Según sus propias opiniones, hay varias áreas que influyen en el bienestar en el lugar de trabajo. Estas son algunas prácticas útiles:

- Reducir las lesiones mediante variedades resistentes y una gestión rigurosa de las plagas
- Elaborar planes de seguridad y proporcionar dispositivos de seguridad individuales
- Ofrecer formación en seguridad y cursos específicos, además de prácticas de seguridad consolidadas
- Gestionar la jornada laboral y seguir los planes, evitando la sobrecarga y el agotamiento
- Involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones, la planificación y la definición de estrategias
- Aplicar prácticas de sensibilización en igualdad de género y de oportunidades
- Ofrecer oportunidades de desarrollo personal y profesional, como formación, prácticas e intercambio de conocimientos, así como días libres para experimentar algo nuevo y diferente
- Garantizar unos ingresos suficientes, acordes con el coste de la vida

Figura 1: Un día de cosecha en una explotación de PIWI

Para obtener más información

Vídeos

[Eventos - Inicio \(wordpress.com\)](#)

Enlaces web

[Inicio \(wordpress.com\)](#)

Información adicional

[Publicaciones - Inicio \(wordpress.com\)](#)

Información de contacto

Editor: Prof. Emanuele Boselli, Prof.ª Federica Viganò, Prof. Guido Orzes y Prof. Stefano Cesco. Universidad Libre de Bozen-Bolzano (I)
Piazza Università, 1 - 39100, Bolzano (I) - +390471017217
Página web: [Inicio \(wordpress.com\)](#)

Autor(es): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli y P. Sacco

Contacto: federica.vigano@unibz.it

Socios del proyecto: bodegas del Tirol del Sur

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

© 2024

Análisis simplificado de costes y beneficios

Rendimiento de las variedades de uva PIWI

Introducción: presentación de la situación *ex ante* y *ex post*

Las variedades de uva PIWI son resistentes o más tolerantes a determinadas enfermedades fúngicas. En contextos específicos, como los terrenos montañosos o marginales, el cultivo de variedades PIWI podría ofrecer varias ventajas, sobre todo si se tiene en cuenta que los vinos producidos a partir de estas uvas ya presentan una buena calidad. La resistencia a determinados patógenos de las variedades de uva PIWI, introducida mediante programas tradicionales de mejora genética o técnicas avanzadas como la evolución asistida y las estrategias biotecnológicas, permitiría reducir la necesidad de aplicar tratamientos fitosanitarios durante su cultivo. Se trata de un importante paso adelante, ya que estos tratamientos son una de las principales fuentes de contaminación medioambiental en la cadena de suministro de la uva y el vino. Su reducción también puede suponer un ahorro de costes y de mano de obra, así como una disminución de la exposición de la población rural a los productos xenobióticos. Para evaluar el rendimiento de las variedades PIWI y no PIWI, se llevó a cabo un estudio comparativo en Tirol del Sur (46-47° N), una región vitícola donde la viticultura se practica desde los 220 m s. n. m. hasta más de 1000 m s. n. m.

Costes y beneficios económicos

Para la evaluación económica, las estimaciones se basan en datos de la organización de asesoramiento para agricultores *Beratungsring*⁽¹⁾ y corresponden a una explotación familiar típica de Tirol del Sur. La explotación típica cuenta con dos empleados fijos y apoyo adicional durante los periodos de mayor actividad, y cultiva 3 ha de viñedos, con un rendimiento de 10 t/ha al año. En términos de costes, las prácticas de gestión integrada y ecológica se consideran equivalentes.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	<i>Ex ante</i>	<i>Ex post</i>
Protección de cultivos	2066,57 €/ha al año Alrededor del 16 % de los costes anuales totales	
<i>Material (fungicidas, insecticidas y acaricidas)</i>	Alrededor del 53 % de los costes anuales de material El material representa el 11 % de los costes anuales totales.	Alrededor del 25 % de los costes <i>ex ante</i>
<i>Máquinas y equipos (costes fijos + variables)</i>	Representan el 26 % de los costes anuales totales.	Alrededor del 50 % de los costes <i>ex ante</i> en consumo de diésel y del 40 % en mantenimiento
<i>Mano de obra</i>	Alrededor del 5,5 % de los costes laborales anuales La mano de obra representa el 63 % de los costes totales anuales.	Alrededor del 2,5 % de los costes <i>ex ante</i>
COMPARACIÓN	Reducción de costes prevista >27 %:	
Beneficios económicos: la reducción de los costes variables derivados de la protección de los cultivos radica en la disminución del número de tratamientos necesarios. En el supuesto de que las variedades PIWI permitan reducir los tratamientos contra las plagas fúngicas en un 50 %, la consiguiente disminución de los costes de mano de obra y material sería de aproximadamente un 2,5 % y un 25 %,		

respectivamente. En cuanto a la maquinaria, el consumo de combustible diésel disminuiría en un 50 %, con una reducción estimada del 40 % de los costes de mantenimiento. Teniendo en cuenta el impacto de estos factores en los costes totales anuales, la reducción global supera el 27 %.

Costes y beneficios medioambientales

Los datos corresponden a un periodo de dos años (2022 y 2023) y proceden de cuatro explotaciones situadas en Tirol del Sur. Las actividades estudiadas incluyen la protección de los cultivos y la fertilización. El número de tratamientos oscila entre tres (PIWI) y 20 (explotación ecológica) en una temporada de producción. En 2023, el verano fue ligeramente más lluvioso, lo que supuso un aumento de los tratamientos únicamente en las explotaciones ecológicas. A escala provincial, las precipitaciones en el periodo de abril a septiembre en las zonas estudiadas oscilaron entre 400 y 800 mm/año. De nuevo a escala provincial, se registró una anomalía de precipitaciones negativas en 2022 (-28 mm) y positivas en 2023 (+132 mm). En algunas de las zonas objeto de estudio en 2023 en particular, las precipitaciones en los meses de julio y agosto fueron aproximadamente el doble que en los mismos meses de 2022.

Las siguientes conclusiones deben considerarse preliminares y no pueden aplicarse con carácter general. Debido a la variabilidad inherente a los sistemas agrícolas, se precisarán nuevas observaciones, tanto en una zona geográfica más amplia como a lo largo de un periodo más prolongado.

Energía	Reducción del consumo de combustible en un 70-90 %:
<p>En 2022, el viñedo de PIWI consumió un 80 % menos de diésel que el viñedo de mayor consumo (con un tractor de potencia similar) y un 70 % menos que el viñedo de variedades distintas a PIWI de la misma explotación. En 2023, el consumo de diésel para aplicar los tratamientos se redujo en un 90 % en comparación con el viñedo de máximo consumo (tractor similar, explotación diferente) y en un 80 % en comparación con el viñedo de variedades distintas a PIWI de la misma explotación. Esta reducción significativa se debe a la necesidad de realizar menos tratamientos con respecto a las variedades distintas a PIWI en los datos observados, pero también debe tenerse en cuenta el efecto de la potencia del tractor.</p>	
Agua	Se precisan más observaciones:
<p>En 2022, se observó una variación del 60 % en la cantidad de agua utilizada para los tratamientos fitosanitarios, y se precisaron cantidades elevadas para la variedad PIWI. En 2023, se registró un aumento del 25 % en el uso del agua con respecto a 2022 en las variedades distintas a PIWI, mientras que el uso de agua en las variedades PIWI se redujo entre un 40 y un 57 %.</p>	
Suelo	Impacto no medido:
<p>Este aspecto no se estudió en profundidad en la presente investigación para poder cuantificarlo.</p>	
Aire	Calentamiento global, 40 %; partículas, 60 %:
<p>Según el análisis del ciclo de vida (ACV)⁽²⁾ realizado a partir de datos constatados correspondientes a 1 ha de terreno cultivado (método ReCiPe Midpoint H), la reducción del impacto en el <i>calentamiento global</i> se sitúa en torno al 40 %, mientras que la <i>formación de</i></p>	

partículas finas disminuye en torno al 60 %, en ambos casos con respecto a la peor variedad no PIWI del conjunto de datos estudiado. Este último indicador, en este contexto concreto, se ve influido en gran medida por el consumo de diésel, que depende de las horas de funcionamiento del tractor, la potencia y las condiciones de trabajo.

Biodiversidad

No medida:

En el proyecto no se llevan a cabo mediciones directas de la biodiversidad. Sin embargo, sí se ofrecen algunos resultados sobre los indicadores de ecotoxicidad y los valores de los productos fitosanitarios utilizados, obtenidos a partir de los datos procesados en el proyecto. Se espera que esta información sea útil para futuros estudios, como para la planificación de mediciones directas sobre el terreno utilizando los indicadores de biodiversidad adecuados. Sobre la base del ACV realizado a partir de los datos constatados correspondientes a 1 ha de terreno cultivado (método ReCiPe Midpoint H), la reducción de los indicadores de ecotoxicidad de agua dulce y marina es de aproximadamente el 50 %. La *ecotoxicidad terrestre* en las variedades PIWI es aún menor. Esta disminución, registrada con respecto a la variedad con peores resultados (producción integrada), es muy elevada gracias también al efecto sinérgico de las prácticas de agricultura ecológica. Este último indicador, en este contexto concreto, se ve influido en gran medida por el consumo de diésel, que depende de las horas de funcionamiento del tractor, la potencia y las condiciones de trabajo. La información sobre el consumo de combustible se corresponde con tractores de cinco a doce años equipados con turbomotores cuyo rendimiento térmico oscila entre el 34 % y el 37 %. En viñedos, la carga del motor oscila entre el 50 % y el 80 % de la potencia nominal de los tractores, y los índices de eficiencia en el campo varían entre el 65 % y el 75 %. El contexto de explotación de los viñedos analizados se caracteriza por hileras intermedias con una anchura media de 2,2 m y pendientes comprendidas entre el 10 % y el 18 %. Los datos indican una reducción significativa del uso de pesticidas en el viñedo de PIWI, con una disminución de hasta el 99 % de las materias activas totales, del 83 % en el caso del cobre y del 98 % en el del azufre. La cantidad de azufre utilizada se redujo a la mitad, a pesar de que tanto el cobre como el azufre se gestionaban de forma ecológica. No obstante, hay que señalar que estas cifras dependen en gran medida de las tendencias estacionales.

Bibliografía y fuentes

- (1) Centro de Asesoramiento para la Fruticultura del Tirol del Sur: <https://www3.beratungsring.org/it/home>
- (2) Método ReCiPe LCIA: <https://www.rivm.nl/en/life-cycle-assessment-lca/recipe>

SUWIR. Potencial de los vinos procedentes de variedades de uva resistentes a las enfermedades (vinos PIWI) en Tirol del Sur para favorecer la sostenibilidad, la adaptación al clima y la responsabilidad social de las empresas: una base científica para la actualización de las normativas

Breve descripción del proyecto

El proyecto pretende estudiar el potencial de los vinos producidos con variedades de uva PIWI en Tirol del Sur, mediante la comparación de su calidad e impacto con los vinos convencionales. Sus principales objetivos consisten en entender la postura de los consumidores, evaluar las repercusiones sociales, medioambientales y económicas de las bodegas y elaborar recomendaciones políticas para fomentar la producción sostenible de vino. Entre los retos planteados figuran las diferentes características de calidad, los aspectos legislativos, el conocimiento de estos productos por parte de los consumidores, su grado de aceptación y la evaluación de las repercusiones sociales, medioambientales y económicas también para las empresas vecinas.

Beneficios

Los vinos producidos a partir de variedades de uva PIWI pueden ayudar a reducir las intervenciones fitosanitarias en los viñedos y mejorar la calidad del trabajo en zonas de difícil logística, como entornos marginales de montaña.

Fase de implementación

El proyecto está en curso; actualmente se están analizando los datos. La finalización del proyecto está prevista para principios de 2025.

Cuadro de datos clave

Tema

Uvas, adaptación al cambio climático, vinos, cadena de valor y tratamiento de plagas

Contexto

Producción de uva en zonas difíciles (climas fríos, problemas logísticos o gestión de plagas en zonas turísticas)

Duración

3 años

Socios implicados

Universidad Libre de Bozen-Bolzano (Italia):
 Facultad de Ciencias Agrarias, Medioambientales y Alimentarias
 Facultad de Educación
 Facultad de Ingeniería
 Centro de Competencia de Fitosanidad
 Productores de vino del Tirol del Sur (convencionales y PIWI)

Particularidad

Un enfoque multidisciplinar que incluye aspectos agrícolas, análisis químico instrumental y sensorial, ingeniería y ciencias sociales.

Principales resultados obtenidos o esperados

1. *Análisis químicos y sensoriales comparativos como mínimo de 10 vinos procedentes de variedades de uva resistentes a enfermedades y sus mezclas frente a vinos convencionales en condiciones agronómicas y tecnológicas similares, que proporcionen información sobre la calidad y el rendimiento.*

2. Evaluación de la posible reducción del uso de pesticidas y otras prácticas perjudiciales para el medioambiente en los viñedos que cultivan estas variedades.
3. Comprensión de las posturas y la aceptación por parte de los consumidores de los vinos procedentes de variedades de uva resistentes a las enfermedades (vinos PIWI).
4. Un estudio sistemático de las opiniones de los productores para conocer sus perspectivas sobre el cultivo de estas variedades.
5. Evaluación de las repercusiones sociales, medioambientales y económicas del uso de variedades de uva resistentes a las enfermedades para las bodegas, con especial atención a los beneficios para la sostenibilidad.
6. Elaboración de recomendaciones sobre políticas para apoyar a las partes interesadas locales en la transición hacia prácticas vitivinícolas sostenibles y sistemas de producción de vino respetuosos con el medioambiente.

Figura 1: Paisaje del Tirol del Sur (Italia)

Figura 2: Genealogía de Solaris (variedad de uva blanca resistente)

Figura 3: Características de calidad de los vinos PIWI: perfiles volátiles (izquierda) y antocianínicos (derecha)

Materiales existentes

Videos: [Eventos - Inicio \(wordpress.com\)](#)

Página web del proyecto: [Inicio \(wordpress.com\)](#)

Información adicional: [Publicaciones - Inicio \(wordpress.com\)](#)

Información de contacto

Editor: Prof. Emanuele Boselli, Prof.^a Federica Viganò, Prof. Guido Orzes y Prof. Stefano Cesco. Universidad Libre de Bozen-Bolzano (I)

Piazza Università, 1 - 39100, Bolzano (I) - +390471017217

Página web: [Inicio \(wordpress.com\)](https://www.inicio.wordpress.com)

Autor(es): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo, A. T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli y P. Sacco

Contacto: emanuele.boselli@unibz.it

Socios del proyecto: bodegas del Tirol del Sur

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Gestion des risques et bien-être du personnel dans les exploitations cultivant des cépages PIWI

Principaux enjeux

L'agriculture est un secteur à haut risque en matière d'accidents du travail. La rotation du personnel et le travail saisonnier sont des points névralgiques pour la gestion des exploitations. Par conséquent, le bien-être du personnel - qu'il s'agisse du personnel familial travaillant dans des exploitations familiales ou du personnel salarié - est essentiel pour l'efficacité et la durabilité sociale.

Solution

La culture de cépages résistants, tels que les PIWI, peut limiter l'exposition aux produits chimiques, réduire les risques d'accidents liés à l'utilisation de tracteurs et d'outils mécaniques et améliorer la salubrité de l'environnement de travail. En plantant des cépages résistants, les viticulteurs réduisent les traitements dans les parcelles, le temps de travail, les émissions et le compactage des sols.

Avantages

Une plus grande satisfaction du personnel, y compris du personnel familial, favorise l'adoption durable de pratiques respectueuses du climat, telles que la réduction de la consommation de produits chimiques et de carburant dans l'agriculture.

Conditions d'application

Mots clés

Gestion adaptative
Efficacité énergétique
Lutte contre les ravageurs
Santé des sols
Chaîne de valeur

Contexte

Production de raisin dans des zones difficiles (climats froids, défis logistiques, lutte contre les ravageurs dans les zones touristiques)

Période d'application

À tout moment

Délai de mise en œuvre nécessaire

Non identifié

Période d'impact

Non identifiée

Matériel

Aucun matériel spécifique n'est nécessaire.

Recommandations pratiques

La durabilité sociale fait partie intégrante du pilier environnemental du développement durable. La main-d'œuvre doit être impliquée de manière active pour parvenir à ce type de durabilité, or, d'après les dires du personnel, plusieurs domaines ont une incidence sur le bien-être au travail. Voici ci-après plusieurs pratiques utiles :

- Réduire les blessures grâce à des cépages résistants et à une lutte minutieuse contre les ravageurs
- Fournir des plans de sécurité et des équipements individuels de sécurité
- Formation en matière de sécurité et cours spécifiques en plus des pratiques de sécurité renforcée
- Gérer le temps de travail et suivre les plans, en évitant la surcharge de travail et le surmenage
- Impliquer le personnel dans la prise de décisions, la planification et la définition des stratégies
- Sensibilité au genre et pratiques d'égalité des chances
- Offrir des possibilités de développement personnel et professionnel telles que la formation, les stages, l'échange de pratiques ainsi que des jours de congé pour vivre une expérience nouvelle et différente

- Assurer un revenu suffisant, en rapport avec le coût de la vie

Figure 1 : Une journée de vendanges dans une exploitation cultivant des cépages PIWI

Informations complémentaires

Vidéos

[Événements - Accueil \(wordpress.com\)](#)

Liens internet

[Accueil \(wordpress.com\)](#)

Lectures complémentaires

[Publications – Accueil \(wordpress.com\)](#)

Contacts

Éditeur : Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò,
Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco – Université libre de
Bozen-Bolzano (I)
P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217
Site web : [Accueil \(wordpress.com\)](#)

Auteur(s) : E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E.
Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Contact : federica.vigano@unibz.it

Partenaires du projet : Exploitations viticoles du Tyrol
du Sud

*Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre
du projet CLIMED-FRUIT.*

© 2024

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Performances des cépages PIWI

Introduction – présentation de la situation ex ante et ex post

Les cépages PIWI sont résistants ou plus tolérants à certaines maladies fongiques. Dans des contextes particuliers, tels que les terres montagneuses ou marginales, la culture des cépages PIWI pourrait offrir plusieurs avantages, d'autant plus qu'aujourd'hui la qualité des vins produits à partir de ces raisins est bonne. La résistance à des agents pathogènes particuliers, introduite soit par des programmes de sélection traditionnels, soit par des techniques de pointe telles que l'évolution assistée et les stratégies biotechnologiques, permettrait aux cépages PIWI de réduire le nombre de traitements phytosanitaires pendant la culture du raisin. Il s'agit là d'un point important, car ces traitements sont l'une des principales sources d'impact sur l'environnement dans la chaîne d'approvisionnement du raisin et du vin. Leur réduction peut également permettre de réaliser des économies de coûts et de main-d'œuvre et de limiter l'exposition de la population rurale aux produits xénobiotiques. Une étude comparative a été menée dans le Tyrol du Sud (46-47° N), une région viticole où la viticulture est pratiquée de 220 m d'altitude à plus de 1 000 m d'altitude, afin d'évaluer les performances des cépages PIWI et des cépages non PIWI.

Impact économique

Pour l'évaluation économique, les estimations sont basées sur les données de l'organisation de conseil agricole Beratungsring⁽¹⁾ et se réfèrent à une exploitation familiale type du Tyrol du Sud. L'exploitation type emploie deux salariés permanents et a recours à des renforts pendant les périodes de travail les plus intenses. Elle cultive 3 ha de vignobles, produisant 10 t/ha/an. En termes de coûts, les pratiques de gestion intégrée et biologique sont considérées comme équivalentes.

Légende

	Ex ante	Ex post
Protection des cultures	2 066,57 €/ha/an Environ 16 % du total des coûts annuels	
<i>Matériaux (fongicides, insecticides, acaricides)</i>	Environ 53 % des coûts annuels des matériaux Les matériaux représentent 11 % du total des coûts annuels	Environ 25 % des coûts ex ante
<i>Machines et matériel (coûts fixes + variables)</i>	Représentent 26 % du total des coûts annuels	Environ 50 % des coûts ex ante en ce qui concerne la consommation de diesel et 40 % en ce qui concerne les coûts d'entretien
<i>Main-d'œuvre</i>	Environ 5,5 % des coûts de main-d'œuvre annuels La main-d'œuvre représente 63 % du total des coûts annuels	Environ 2,5 % des coûts ex ante
COMPARAISON	Réduction des coûts attendue >27 % : 	

Avantages économiques : La réduction des coûts variables liés à la protection des cultures repose sur la limitation du nombre de traitements nécessaires. En supposant que les cépages PIWI permettent de réduire de 50 % les traitements contre les champignons nuisibles, la réduction connexe des coûts de main-d'œuvre et de matériel serait respectivement d'environ 2,5 % et 25 %. En ce qui concerne les machines, la consommation de diesel diminuerait de 50 %, avec une réduction des coûts d'entretien estimée à 40 %. Si l'on considère l'impact de ces facteurs sur le total des coûts annuels, la réduction globale dépasse 27 %.

Impact sur l'environnement

Les données se rapportent à une période de deux ans (2022 et 2023) et ont été recueillies auprès de quatre exploitations situées dans le Tyrol du Sud. Les opérations prises en compte comprennent la protection des cultures et la fertilisation. Le nombre de traitements allait de trois (PIWI) à 20 (exploitation biologique) au cours d'une saison de production. En 2023, l'été a été légèrement plus pluvieux, ce qui a entraîné une augmentation des traitements dans les exploitations biologiques uniquement. Au niveau de la province, les précipitations enregistrées entre avril et septembre dans les zones étudiées se situaient entre 400 et 800 mm/an. Toujours au niveau de la province, une anomalie de pluviométrie négative a été enregistrée en 2022 (-28 mm) contre une anomalie positive en 2023 (+132 mm). Dans certaines des zones étudiées en 2023, notamment, les précipitations enregistrées en juillet et août ont été environ deux fois plus importantes que celles des mêmes mois en 2022.

Les résultats suivants doivent être considérés comme préliminaires et non généralisables. En raison de la variabilité des systèmes agricoles, des observations supplémentaires seront nécessaires, tant sur une zone géographique plus vaste que sur une période plus longue.

Énergie	Réduction de la consommation de carburant de 70 à 90 % :	
En 2022, le vignoble PIWI a consommé 80 % de diesel en moins par rapport au vignoble ayant la consommation la plus élevée (utilisant un tracteur de puissance similaire) et 70 % de moins que le vignoble non PIWI de la même exploitation. En 2023, la consommation de diesel pour les traitements a été réduite de 90 % par rapport au vignoble ayant la consommation la plus élevée (tracteur similaire, exploitation différente) et de 80 % par rapport au vignoble non PIWI de la même exploitation. Cette réduction importante s'explique par le fait que les cépages PIWI nécessitent moins de traitements que les cépages non PIWI dans les données observées, mais l'effet de la puissance du tracteur doit également être pris en compte.		
Eau	Des observations supplémentaires sont nécessaires :	
En 2022, une variation de 60 % a été observée dans la quantité d'eau utilisée pour les traitements phytosanitaires, avec des quantités élevées pour le cépage PIWI. En 2023, les cépages non PIWI ont enregistré une augmentation de 25 % de la consommation d'eau par rapport à 2022, tandis que les cépages PIWI ont enregistré une réduction comprise entre 40 % et 57 %.		
Sol	Impact non mesuré :	
Cet aspect n'a pas été étudié en détail dans la présente recherche afin de permettre une quantification.		
Air	Réchauffement climatique 40 %, particules 60 % :	
Sur la base d'une analyse du cycle de vie (ACV) ⁽²⁾ réalisée à partir de données observées portant sur 1 ha de terres cultivées (méthode ReCiPe Midpoint H), la réduction de l'impact sur le <i>réchauffement climatique</i> est d'environ 40 %, tandis que la <i>formation de particules fines</i> est		

réduite d'environ 60 %, par rapport au cépage non PIWI le moins performant de l'ensemble des données considérées. Dans ce contexte spécifique, ce dernier indicateur est largement influencé par la consommation de diesel, qui dépend des heures de fonctionnement du tracteur, de sa puissance et des conditions de travail.

Biodiversité

Non mesurée :

Aucune mesure directe de la biodiversité n'a été effectuée dans le cadre du projet. Toutefois, certains résultats sont rapportés sur les indicateurs d'écotoxicité et les valeurs des produits phytosanitaires utilisés, issus des données traitées dans le projet. Nous espérons que le partage de ces informations sera utile pour les études futures, y compris la planification de mesures directes sur le terrain à l'aide des indicateurs de biodiversité appropriés.

Sur la base de l'ACV réalisée à partir des données observées concernant 1 ha de terres cultivées (méthode ReCiPe Midpoint H), la réduction des indicateurs d'écotoxicité des eaux douces et des eaux marines est d'environ 50 %. *L'écotoxicité terrestre des cépages PIWI est encore plus faible.* La réduction est observée pour le cépage le moins performant (production intégrée) et est également très élevée grâce à l'effet synergique des pratiques de l'agriculture biologique. Dans ce contexte spécifique, ce dernier indicateur dépend en grande partie de la consommation de diesel, qui dépend à son tour des heures de fonctionnement du tracteur, de sa puissance et des conditions de travail. Les informations relatives à la consommation de carburant sont compatibles avec les tracteurs de 5 à 12 ans équipés de moteurs turbo dont le rendement thermique est compris entre 34 % et 37 %. Dans les vignobles, la charge des moteurs varie entre 50 et 80 % de la puissance nominale des tracteurs, avec des indices d'efficacité réelle variant entre 65 et 75 %. Le contexte de travail des vignobles considérés est caractérisé par des inter-rangs d'une largeur moyenne de 2,2 m et des pentes comprises entre 10 % et 18 %.

Les données indiquent une réduction importante de l'utilisation des pesticides pour le vignoble PIWI, avec une diminution allant jusqu'à 99 % du total des ingrédients actifs, à savoir 83 % pour le cuivre et 98 % pour le soufre. La quantité de soufre utilisée a été divisée par deux, bien que le cuivre et le soufre aient été gérés de manière biologique. Il convient toutefois de noter que ces chiffres dépendent fortement des tendances saisonnières.

Bibliographie et sources

- (1) Centro di Consulenza per la fruttivocoltura dell'Alto Adige:
<https://www3.beratungsring.org/it/home>
- (2) Méthode LCIA ReCiPe : <https://www.rivm.nl/en/life-cycle-assessment-lca/recipe>

SUWIR - Perspectives pour les vins issus de cépages résistants aux maladies (vins PIWI) dans le Tyrol du Sud en vue de soutenir le développement durable, l'adaptation au climat et la responsabilité sociale des entreprises : base scientifique pour la mise à jour de la réglementation

Brève description du groupe opérationnel

Le projet vise à étudier le potentiel des vins PIWI dans le Tyrol du Sud en comparant leur qualité et leur impact avec les vins traditionnels. Ses principaux objectifs sont de comprendre le comportement des consommateurs, d'évaluer les impacts sociaux, environnementaux et économiques pour les exploitations viticoles et d'élaborer des recommandations politiques pour soutenir la production durable de vin. Les défis à relever sont les différentes caractéristiques de qualité, les aspects législatifs, la sensibilisation des consommateurs à ces produits, leur degré d'acceptation ainsi que l'évaluation des impacts sociaux, environnementaux et économiques pour les entreprises avoisinantes.

Valeur ajoutée

Les vins produits à partir des cépages PIWI peuvent contribuer à réduire les opérations de protection des cultures dans les vignobles et à améliorer la qualité du travail dans des zones où la logistique est difficile, comme les zones montagneuses marginales.

État actuel du projet

Le projet est en cours et les données sont actuellement analysées. L'achèvement du projet est prévu pour le début de l'année 2025.

Infos clés

Thème

Raisins ; adaptation au changement climatique, vins, chaîne de valeur, lutte contre les ravageurs

Contexte

Production de raisin dans des zones difficiles (climats froids, défis logistiques, lutte contre les ravageurs dans les zones touristiques)

Durée

3 ans

Partenaires du projet

Université libre de Bozen-Bolzano (Italie) :
Faculté des sciences agricoles, environnementales et alimentaires
Faculté des sciences de l'éducation
Faculté d'ingénierie
Centre de compétences sur la santé des plantes
Producteurs de vin du Tyrol du Sud (traditionnels et PIWI)

Particularité

Approche pluridisciplinaire impliquant les aspects agricoles, l'analyse chimique instrumentale et sensorielle, l'ingénierie et les sciences sociales

Principaux résultats obtenus ou attendus

1. *Analyses chimiques et sensorielles comparatives d'au moins 10 vins issus de cépages résistants aux maladies et de leurs assemblages par rapport à des vins traditionnels*

- dans des conditions agronomiques et technologiques similaires, afin d'obtenir des informations sur la qualité et les performances.
2. Évaluation de la réduction potentielle de l'usage de pesticides et d'autres pratiques nuisibles à l'environnement dans les vignobles cultivant ces cépages.
 3. Comprendre le comportement et la réceptivité des consommateurs à l'égard des vins issus de cépages résistants aux maladies (vins PIWI).
 4. Étude systématique des avis des producteurs pour comprendre leur point de vue sur la culture de ces cépages.
 5. Évaluation des incidences sociales, environnementales et économiques de l'utilisation de cépages résistants aux maladies dans les exploitations viticoles, l'accent étant mis sur les avantages du développement durable.
 6. Élaboration de recommandations politiques pour aider les acteurs locaux à passer à des pratiques viticoles durables et à des systèmes de production de vin respectueux de l'environnement.

Figure 1 : Paysage du Tyrol du Sud (Italie)

Figure 2 : Généalogie du Solaris (cépage blanc résistant)

Figure 3 : Caractéristiques qualitatives des vins PIWI : profils volatils (à gauche) et anthocyanes (à droite)

Ressources associées

Vidéos : [Événements - Accueil \(wordpress.com\)](#)

Site web du projet : [Accueil \(wordpress.com\)](#)

Contacts

Éditeur : Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò,
Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco – Université libre de
Bozen-Bolzano (I)

P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217

Site web : [Accueil \(wordpress.com\)](https://www.unibz.it)

Auteur(s) : E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E.
Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Contact : emanuele.boselli@unibz.it

Partenaires du projet : Exploitations viticoles du Tyrol du
Sud

*Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet
CLIMED-FRUIT.*

Site web du projet : <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Upravljanje rizicima i dobrobit radnika na poljoprivrednim gospodarstvima koja uzgajaju vinovu lozu otpornu na gljivične bolesti („PIWI“)

Izazov

Poljoprivreda je sektor visokog rizika s obzirom na moguće ozljede na radu. Fluktuacija radnika i sezonski rad ključne su točke u upravljanju uzgojem. Stoga je dobrobit radnika, kako članova obitelji na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima tako i plaćenih radnika, nužna za učinkovitost i socijalnu održivost.

Rješenje

Uzgojem otpornih sorti kao što je PIWI može se ograničiti izloženost kemikalijama, smanjiti rizik od ozljeda povezanih s upotrebom traktora i mehaničkih alata te osigurati zdravije radno okruženje. Sadnjom otpornih sorti poljoprivrednici smanjuju tretmane na terenu, radno vrijeme, emisije i zbijanje tla.

Koristi

Većim zadovoljstvom radnika, uključujući članove obitelji, poduprijet će se trajni angažman u klimatski održivim praksama, kao što je smanjenje potrošnje kemikalija i goriva u poljoprivredi.

Okvir primjenjivosti

Tema

prilagodljivo gospodarjenje
energetska učinkovitost
suzbijanje štetnika
zdravlje tla
vrijednosni lanac

Kontekst

proizvodnja grožđa u zahtjevnim područjima (hladne klime, logistički problemi, suzbijanje štetnika u turističkim područjima)

Vrijeme primjene

bilo kad

Potrebno vrijeme implementacije

nije utvrđeno

Rok učinka

nije utvrđeno

Oprema

Nije potrebna posebna oprema.

Praktične preporuke

Dio ukupne održivosti i potpore ekološkom stupu jest socijalna održivost. Radna snaga mora biti aktivno uključena u postizanje te održivosti. Prema izjavama radnika postoji nekoliko područja koja utječu na dobrobit na radnom mjestu. Korisne su prakse:

- smanjenje ozljeda zahvaljujući sadnji otpornih sorti i pažljivom suzbijanju štetnika
- sigurnosni planovi i osobna zaštitna oprema
- sigurnosna obuka i posebni tečajevi, uz objedinjene sigurnosne prakse
- upravljanje radnim vremenom i pridržavanje planova, izbjegavanje preopterećenja i iscrpljenosti
- uključivanje radnika u donošenje odluka, planiranje i definiranje strategija
- osjetljivost na razlike spolova i praksa jednakih mogućnosti
- pružanje prilika za osobni i profesionalni razvoj kao što su obuka, stažiranje, razmjena prakse te slobodni dani kako bi se doživjelo nešto novo i drugačije
- osiguranje dostatnih prihoda usklađenih s troškovima života.

Slika 1: Dan berbe na poljoprivrednom gospodarstvu gdje se uzgaja grožđe PIWI

Dodatne informacije

Video

[Events – Home \(wordpress.com\)](#)

Web-linkovi

[Home \(wordpress.com\)](#)

Daljnje čitanje

[Publications – Home \(wordpress.com\)](#)

Kontakt informacije

Izdavač: Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò,
Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco – Free University of
Bozen-Bolzano (I)
P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217
Web-mjesto: [Home \(wordpress.com\)](#)

Autor(i): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo,
A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Kontakt: federica.vigano@unibz.it

Projektni partneri: Vinarije Južnog Tirola

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

© 2024

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Rezultati uzgoja vinove loze PIWI

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Sorte grožđa PIWI (njem.: *pilzwiderstandsfähige Rebsorten* = sorte grožđa otporne na gljivične bolesti) otporne su ili tolerantnije na određene gljivične bolesti. U određenim predjelima kao što su planinska ili rubna područja uzgoj sorti PIWI mogao bi pružiti više prednosti, osobito s obzirom na to da je kvaliteta vina proizvedenih od tog grožđa sada dobra. Otpornost na određene patogene, uvedene tradicionalnim uzgojnim programima ili naprednim tehnikama kao što su potpomognuta evolucija i biotehnološke strategije, omogućila bi da se za sorte PIWI smanji broj tretmana zaštite usjeva tijekom uzgoja grožđa. To je važno jer su ti postupci među glavnim izvorima utjecaja na okoliš u lancu opskrbe grožđem i vinom. Njihovo smanjenje može dovesti do uštede troškova i rada te do ograničavanja izloženosti ruralnog stanovništva ksenobiotskim proizvodima. U Južnom Tirolu (na zemljopisnoj širini 46-47° N), vinogradarskom području u kojem se vinova loza uzgaja na nadmorskoj visini od 220 m do preko 1000 m, provedena je komparativna studija za procjenu rezultata uzgoja sorti PIWI i drugih sorti.

Ekonomski troškovi i koristi

Radi ekonomskog vrednovanja, procjene se temelje na podacima savjetodavne organizacije za poljoprivrednike *Beratungsring*⁽¹⁾ i odnose se na tipično obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u Južnom Tirolu. Tipično poljoprivredno gospodarstvo ima dva stalna zaposlenika i dodatne radnike u vršnim radnim razdobljima. Uzgaja vinograde na 3 ha, što daje prinos od 10 t/ha godišnje. U pogledu troškova, praksa integriranog i praksa ekološkog gospodarenja smatraju se jednakovrijednima.

Legenda

- Procijenjeni pokazatelj
- Izmjereni pokazatelj

	Prethodna situacija	Naknadna situacija
Zaštita usjeva	2066,57€ ha/godišnje Oko 16% ukupnih godišnjih troškova	
<i>Materijal (fungicidi, insekticidi, akaricidi)</i>	Oko 53% godišnjih troškova materijala Na materijal otpada 11% ukupnih godišnjih troškova	Oko 25% u odnosu na prethodnu situaciju
<i>Strojevi i oprema (fiksni + varijabilni troškovi)</i>	Čine 26% ukupnih godišnjih troškova	Oko 50% u odnosu na prethodnu situaciju u pogledu potrošnje dizel goriva i 40% u pogledu troškova održavanja
<i>Radna snaga</i>	Oko 5,5% godišnjih troškova radne snage Na radnu snagu otpada 63% ukupnih godišnjih troškova	Oko 2,5% u odnosu na prethodnu situaciju
USPOREDBA	Očekivano smanjenje troškova > 27%: 	
<p>Ekonomske koristi: Smanjenje varijabilnih troškova povezanih sa zaštitom usjeva ovisi o ograničenju potrebnog broja tretmana. Pod pretpostavkom da sorte PIWI omogućuju smanjenje tretmana protiv gljivičnih štetnih organizama za 50%, povezano smanjenje troškova rada iznosilo bi otprilike 2,5%, a troškova materijala 25%. Što se tiče mehanizacije, potrošnja dizela smanjila bi se za 50%, uz procijenjeno smanjenje troškova održavanja od 40%. S obzirom na utjecaj tih čimbenika na ukupne godišnje troškove, ukupno smanjenje premašuje 27%.</p>		

Troškovi i koristi povezani s okolišem

Podaci se odnose na dvogodišnje razdoblje (2022. i 2023.) i prikupljeni su na četiri poljoprivredna gospodarstva u Južnom Tirolu. Razmatrane operacije uključuju zaštitu usjeva i gnojenje. Broj tretmana kretao se od tri (PIWI) do 20 (ekološko poljoprivredno gospodarstvo) u proizvodnoj sezoni. Ljeto je 2023. godine bilo malo kišovitiije, što je dovelo do povećanja tretmana samo na ekološkim gospodarstvima. Na pokrajinskoj razini, padavine u razdoblju od travnja do rujna za promatrana područja iznosile su između 400 i 800 mm godišnje; također na pokrajinskoj razini zabilježena je anomalija negativnih vrijednosti padalina u 2022. (-28 mm) i pozitivnih vrijednosti u 2023. godini (+132 mm). Konkretno, u nekim su područjima koja su bila predmet studije 2023. godine padavine u srpnju i kolovozu bila približno dvostruko veće od padavina u istim mjesecima 2022.

Sljedeće nalaze treba smatrati preliminarnim i ne mogu se generalizirati. Zbog svojstvene varijabilnosti poljoprivrednih sustava bit će potrebna daljnja promatranja, kako u širem zemljopisnom području tako i tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

Energija	Smanjenje potrošnje goriva 70-90%:
U 2022. godini vinograd sa sortama PIWI zahtijevao je 80% manje dizela u usporedbi s vinogradom s najvećom potrošnjom (gdje se upotrebljava traktor slične snage) i 70% manje u odnosu na vinograd koji nije sa sortama PIWI na istom gospodarstvu. U 2023. godini potrošnja dizela za tretmane bila je 90% manja nego u vinogradu s najvećom potrošnjom (sličan traktor, drugo poljoprivredno gospodarstvo) i 80% manja u odnosu na vinograd koji nije sa sortama PIWI na istom gospodarstvu. To značajno smanjenje posljedica je manje potrebe za tretmanima u odnosu na sorte koje nisu PIWI u promatranim podacima, ali treba uzeti u obzir i učinak snage traktora.	
Voda	Potrebna su daljnja promatranja:
U 2022. godini uočeno je odstupanje od 60% u količini vode koja se upotrebljava za tretmane zaštite usjeva, uz velike količine potrebne za sortu PIWI. U 2023. godini za sorte koje nisu PIWI zabilježeno je 25%-tno povećanje potrošnje vode u odnosu na 2022. godinu, dok je za sorte PIWI zabilježeno smanjenje između 40% i 57%.	
Tlo	Učinak nije mjereno:
Taj aspekt nije u ovom istraživanju dovoljno detaljno proučen da bi se mogao kvantificirati.	
Zrak	Globalno zatopljenje 40%, čestice 60%:
Na temelju procjene životnog ciklusa (LCA) ⁽²⁾ provedene na temelju podataka dobivenih promatranjima koji se odnose na 1 ha obrađenog zemljišta (metoda ReCiPe srednje točke (Midpoint) H), smanjenje utjecaja <i>globalnog zatopljenja</i> iznosi oko 40%, dok je <i>stvaranje sitnih čestica</i> smanjeno za oko 60%, oboje u odnosu na najmanje uspješnu sortu koja nije PIWI iz razmatranog skupa podataka. Na taj posljednji pokazatelj u konkretnom kontekstu uvelike utječe potrošnja dizela, koja ovisi o satima rada, snazi i uvjetima rada traktora.	

Bioraznolikost	Učinak nije mjereno:
<p>U projektu nisu provedena izravna mjerenja bioraznolikosti. Međutim, zabilježeni su neki rezultati u vezi s pokazateljima ekotoksičnosti i vrijednostima upotrebljivanih sredstava za zaštitu usjeva, izvedeni iz podataka obrađenih u projektu. Očekuje se da će objava tih informacija biti korisna za buduće studije, uključujući planiranje izravnih terenskih mjerenja na temelju odgovarajućih pokazatelja bioraznolikosti.</p> <p>Na temelju LCA-a provedenog na temelju podataka dobivenih promatranjima koji se odnose na 1 ha obrađenog zemljišta (metoda ReCiPe srednje točke H), smanjenje pokazatelja ekotoksičnosti za slatkovodne i morske ekosustave iznosi oko 50%. <i>Ekotoksičnost za kopnene ekosustave</i> u sortama PIWI još je niža. Smanjenje je uočeno u odnosu na najmanje uspješnu sortu (integrirana proizvodnja), a vrlo je visoko i zahvaljujući sinergijskom učinku ekoloških poljoprivrednih praksi. Na taj posljednji pokazatelj u konkretnom kontekstu uvelike utječe potrošnja dizela, koja ovisi o satima rada, snazi i uvjetima rada traktora. Informacije o potrošnji goriva kompatibilne su s traktorima starim 5 do 12 godina opremljenima turbomotorima toplinske učinkovitosti u rasponu od 34% do 37%. U uvjetima vinograda opterećenje motora varira između 50% i 80% nazivne snage traktora, pri čemu se indeksi učinkovitosti na terenu kreću između 65% i 75%. Za radne uvjete u predmetnim vinogradima karakterističan je međuredni prostor prosječne širine 2,2 m i nagibi između 10% i 18%. Podaci upućuju na znatno smanjenje upotrebe pesticida za vinograd sa sortama PIWI, uz smanjenje ukupnih aktivnih sastojaka za do 99%: 83% za bakar i 98% za sumpor. Količina korištenog sumpora upola je smanjena, iako se i bakrom i sumporom gospodarilo organski. Međutim, treba napomenuti da te brojke uvelike ovise o sezonskim kretanjima.</p>	

Bibliografija i izvori

- (1) Centro di Consulenza per la fruttivitecoltura dell'Alto Adige:
<https://www3.beratungsring.org/it/home>
- (2) ReCiPe LCIA Method: <https://www.rivm.nl/en/life-cycle-assessment-lca/recipe>

SUWIR - Potencijali vina od sorti grožđa otpornih na bolesti (vina PIWI) u Južnom Tirolu u potpori održivosti, prilagodbi klimatskim promjenama i korporativnoj društvenoj odgovornosti: znanstvena osnova za izmjenu propisa

Kratak opis projekta

Svrha je projekta istražiti potencijal vina PIWI u Južnom Tirolu usporedbom njihove kvalitete i utjecaja s kvalitetom i utjecajem konvencionalnih vina. Njegovi glavni ciljevi uključuju poznavanje stavova potrošača, procjenu socijalnih, ekoloških i ekonomskih učinaka na vinarije te razvoj preporuka politike za potporu održivoj proizvodnji vina. Izazovi su različite značajke kvalitete, zakonodavni aspekti, svijest potrošača o tim proizvodima, stupanj prihvaćenosti tih proizvoda te procjena socijalnih, ekoloških i ekonomskih učinaka na gospodarske subjekte u susjedstvu.

Koristi

Vina proizvedena od sorti PIWI mogu pomoći u smanjenju postupaka zaštite usjeva u vinogradima i poboljšati kvalitetu rada u područjima s teškom logistikom kao što su rubna planinska okruženja.

Faza provedbe

Projekt je u tijeku i trenutačno se analiziraju podaci. Završetak projekta predviđen je za početak 2025. godine.

Okvir s glavnim podacima

Tema

grožđe, prilagodba klimatskim promjenama, vina, lanac vrijednosti, suzbijanje štetnika

Kontekst

proizvodnja grožđa u zahtjevnim područjima (hladne klime, logistički problemi, suzbijanje štetnika u turističkim područjima)

Trajanje

3 godine

Uključeni partneri

Free University of Bozen-Bolzano (Italy):

Faculty of Agricultural, Environmental and Food Sciences

Faculty of Education

Faculty of Engineering

Competence Centre on Plant Health

južnotirolski proizvođači vina (konvencionalnih i PIWI)

Posebnost

multidisciplinarni pristup koji uključuje poljoprivredne aspekte, kemijsku instrumentalnu i senzornu analizu, tehniku i društvene znanosti

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

1. *komparativna kemijska i senzorna analiza najmanje 10 vina od sorti grožđa otpornih na bolesti i njihovih mješavina u odnosu na konvencionalna vina u sličnim agronomskim i tehnološkim uvjetima kojom se osigurava uvid u kvalitetu i svojstva*
2. *procjena mogućeg smanjenja upotrebe pesticida i drugih postupaka štetnih za okoliš u vinogradima u kojima se uzgajaju te sorte*

3. *poznavanje stavova potrošača i prihvaćanja vina od sorti grožđa otpornih na bolesti (vina PIWI)*
4. *sustavno proučavanje mišljenja proizvođača kako bi se shvatio njihov pogled na uzgoj tih sorti*
5. *procjena društvenih, ekoloških i ekonomskih učinaka upotrebe sorti vinove loze otpornih na bolesti na vinarije, s naglaskom na koristi za održivost*
6. *razvoj preporuka politike za potporu lokalnim dionicima u prijelazu na održive vinogradarske prakse i ekološke sustave proizvodnje vina.*

Slika 1: Krajoblik u Južnom Tirolu (Italija)

Slika 2: Genealogija sorte Solaris (otporna sorta bijelog grožđa)

Slika 3: Karakteristike kvalitete vina PIWI: profil volatilne kiseline (lijevo) i antocijanina (desno)

Postojeći materijali

Video: [Events – Home \(wordpress.com\)](#)

Web-mjesto projekta: [Home \(wordpress.com\)](#)

Daljnje čitanje: [Publications – Home \(wordpress.com\)](#)

Kontakt informacije

Izdavač: Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò,
Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco – Free University of
Bozen-Bolzano (I)

P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217

Web-mjesto: [Home \(wordpress.com\)](https://www.unibz.it)

Autor(i): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo,
A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Kontakt: emanuele.boselli@unibz.it

Projektni partneri: Vinarije Južnog Tirola

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Gestione del rischio e benessere dei lavoratori nelle aziende agricole PIWI

Sfida

L'agricoltura è un settore ad alto rischio per gli infortuni sul lavoro. Il ricambio del personale e il lavoro stagionale rappresentano delle criticità per la gestione di un'azienda agricola. Il benessere dei lavoratori, sia che si tratti di familiari occupati nell'azienda agricola di famiglia che di lavoratori retribuiti, è quindi essenziale per l'efficienza e la sostenibilità sociale.

Soluzione

La coltivazione di varietà resistenti, come le PIWI, può limitare l'esposizione alle sostanze chimiche, ridurre il rischio di infortuni legati all'uso di trattori e macchinari e garantire un ambiente di lavoro più sano. Grazie alla coltivazione di varietà resistenti, gli agricoltori riducono i trattamenti in campo, il tempo di permanenza sul posto di lavoro, le emissioni e la compattazione del suolo.

Vantaggi

Una maggiore soddisfazione dei lavoratori, compresi quelli che lavorano nell'azienda di famiglia, andrà a beneficio di un impegno duraturo a favore di pratiche sostenibili dal punto di vista climatico, come la riduzione dell'uso di sostanze chimiche e di carburante e di emissioni in agricoltura.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Gestione adattiva
Efficienza energetica
Gestione fitosanitaria
Salute del suolo
Catena del valore

Contesto

Produzione viticola in zone complesse (climi freddi, difficoltà logistiche, gestione fitosanitaria in aree turistiche)

Tempo di applicazione

Qualsiasi periodo

Tempo di attuazione richiesto

Non individuato

Periodo totale di impatto

Non individuato

Attrezzature

Non sono richieste attrezzature specifiche

Raccomandazioni pratiche

La sostenibilità sociale fa parte del pilastro generale della sostenibilità e del sostegno all'ambiente. Il personale deve partecipare attivamente al raggiungimento di questo tipo di sostenibilità e, secondo quanto dichiarato dai lavoratori stessi, ci sono diversi ambiti che influiscono sul benessere sul posto di lavoro. Costituiscono delle pratiche utili:

- Ridurre gli infortuni con varietà resistenti e una gestione fitosanitaria attenta
- Fornire piani di sicurezza e dispositivi di protezione individuali
- Formare sulla sicurezza e organizzare corsi specifici, oltre alle pratiche consolidate in materia di sicurezza
- Gestire correttamente l'organizzazione dell'orario di lavoro e attenersi a quanto programmato, evitando sovraccarichi e un eccessivo affaticamento
- Coinvolgere i lavoratori nel processo decisionale, nella pianificazione e nella definizione delle strategie
- Diffondere la sensibilità di genere e pratiche per le pari opportunità
- Dare opportunità di sviluppo personale e professionale, come formazione, tirocini, scambi di pratiche e giorni liberi per sperimentare qualcosa di nuovo e diverso
- Garantire un reddito sufficiente, in linea con il costo della vita

Figura 1: Giornata di vendemmia in un'azienda agricola PIWI

Materiale esistente

Video

[Eventi – Home \(wordpress.com\)](#)

Collegamenti web

[Home \(wordpress.com\)](#)

Ulteriore bibliografia

[Pubblicazioni - Home \(wordpress.com\)](#)

Informazioni di contatto

Editore: Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò,
Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco – Libera Università di
Bolzano (I)

P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217

Sito web: [Home \(wordpress.com\)](#)

Autore/i: E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E.
Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Contatto: federica.vigano@unibz.it

Partner del progetto: cantine altoatesine

*Questo abstract della pratica è stato elaborato
nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.*

© 2024

Analisi costi/benefici semplificata

Le prestazioni dei vitigni PIWI

Introduzione – presentazione della situazione ex ante ed ex post

I vitigni PIWI sono resistenti o più tolleranti a determinate malattie fungine. In contesti specifici, come le zone montane o le terre marginali, la coltivazione di varietà PIWI potrebbe offrire diversi vantaggi, soprattutto se si considera che oggi i vini prodotti con queste uve sono di buona qualità. La resistenza a particolari agenti patogeni, ottenuta con programmi di selezione tradizionali o ricorrendo a tecniche avanzate come l'evoluzione assistita e strategie biotecnologiche, consentirebbe alle varietà PIWI di ridurre il numero di trattamenti fitosanitari durante la coltivazione dell'uva. Si tratta di un dato significativo, dal momento che questi trattamenti sono tra le principali fonti di impatto ambientale nella filiera vitivinicola. Ridurli può anche consentire di risparmiare sui costi e sulla manodopera, oltre a limitare l'esposizione della popolazione rurale a prodotti xenobiotici. Per valutare le prestazioni delle varietà PIWI e non PIWI, è stato realizzato uno studio comparativo in Alto Adige (46-47° N), una regione vitivinicola dove la viticoltura è praticata da 220 m s.l.m. fino a oltre 1000 m s.l.m.

Costi e vantaggi economici

Per la valutazione economica, le stime si basano sui dati forniti dal Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura dell'Alto Adige⁽¹⁾ e si riferiscono a una tipica azienda agricola altoatesina a conduzione familiare. Un'azienda agricola tipica ha due dipendenti fissi e personale ausiliario durante i periodi di picco lavorativo. Ha 3 ettari di vigneti, con una resa di 10 t/ha l'anno. In termini di costi, le pratiche di gestione integrata e biologica sono considerate equivalenti.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex ante	Ex post
Protezione delle colture	€2066,57/ha-anno Circa il 16% dei costi annuali totali	
<i>Materiale (fungicidi, insetticidi, acaricidi)</i>	Circa il 53% dei costi annuali dei materiali I materiali costituiscono l'11% dei costi totali annuali	Circa il 25% dell'ex ante
<i>Macchinari e attrezzature (costi fissi + variabili)</i>	Costituiscono il 26% dei costi totali annuali	Circa il 50% dell'ex ante relativo al consumo di gasolio e il 40% relativo ai costi di manutenzione
<i>Manodopera</i>	Circa il 5,5% dei costi annuali del personale La manodopera costituisce il 63% dei costi totali annuali	Circa il 2,5% dell'ex ante
CONFRONTO	Riduzione prevista dei costi >27%: 	

Vantaggi economici: la riduzione dei costi variabili legati alla protezione delle colture si basa sulla riduzione del numero di trattamenti necessari. Supponendo che le varietà PIWI consentano di ridurre del 50% i trattamenti contro i parassiti fungini, la corrispondente riduzione dei costi per la manodopera e i materiali sarebbe rispettivamente del 2,5% e del 25% circa. Per quanto riguarda i macchinari, il consumo di gasolio diminuirebbe del 50%, con una riduzione stimata dei costi di manutenzione del 40%. Tenendo conto dell'impatto di questi fattori sui costi annuali totali, la riduzione complessiva supera il 27%.

Costi e vantaggi ambientali

I dati si riferiscono a un biennio (2022-2023) e sono stati raccolti presso quattro aziende agricole dell'Alto Adige. Le operazioni considerate includono la protezione delle colture e la fertilizzazione. Il numero di trattamenti variava da tre (PIWI) a 20 (azienda agricola biologica) nell'arco di una stagione produttiva. Nel 2023, l'estate è stata leggermente più piovosa, con un conseguente aumento dei trattamenti solo nelle aziende agricole biologiche. A livello provinciale, le precipitazioni da aprile a settembre nelle aree oggetto dello studio sono state di 400-800 mm/anno; sempre a livello provinciale, nel 2022 si è registrata un'anomalia di precipitazioni negative (-28 mm) e positive nel 2023 (+132 mm). In particolare, in alcune delle aree prese in esame nel 2023, le precipitazioni nei mesi di luglio e agosto sono state circa il doppio di quelle registrate negli stessi mesi del 2022.

I risultati riportati di seguito sono preliminari e non sono generalizzabili. Data la variabilità intrinseca dei sistemi agricoli, occorreranno ulteriori osservazioni, sia su un'area geografica più estesa che in un periodo più lungo.

Energia	Riduzione del consumo di carburante del 70 - 90%:
Nel 2022, il vigneto PIWI ha richiesto l'80% in meno di gasolio rispetto al vigneto che ha registrato il consumo più elevato (utilizzando un trattore di potenza simile) e il 70% in meno rispetto al vigneto non PIWI nella stessa azienda agricola. Nel 2023, il consumo di gasolio per i trattamenti è diminuito del 90% rispetto al vigneto che ha registrato il consumo massimo (trattore simile, azienda diversa) e dell'80% rispetto al vigneto non PIWI nella stessa azienda. Questa riduzione significativa è dovuta al numero inferiore di trattamenti necessari rispetto alle varietà non PIWI nei dati osservati, ma bisogna anche tenere conto dell'effetto della potenza del trattore.	
Acqua	Sono necessarie ulteriori osservazioni:
Nel 2022 si è osservata una variazione del 60% nella quantità di acqua utilizzata per i trattamenti di protezione delle colture, con un fabbisogno elevato per la varietà PIWI. Nel 2023, le varietà non PIWI hanno presentato un aumento del 25% nel consumo di acqua rispetto al 2022, mentre le varietà PIWI hanno registrato una riduzione del 40% - 57%.	
Suolo	Impatto non misurato:
In questa ricerca non si è studiato questo aspetto in modo sufficientemente approfondito da permetterne la quantificazione.	
Aria	Riscaldamento globale 40%, particolato 60%:
Sulla base della valutazione del ciclo di vita (LCA, life cycle assessment) ⁽²⁾ condotta utilizzando i dati osservati relativi a 1 ettaro di terreno coltivato (metodo ReCiPe Midpoint H), la riduzione dell'impatto sul <i>riscaldamento globale</i> è pari a circa il 40%, mentre la <i>formazione di particolato fine</i> è diminuita di circa il 60%, in entrambi i casi rispetto alla varietà non PIWI dalle prestazioni peggiori nel set di dati considerato. In questo contesto specifico, quest'ultimo	

indicatore è fortemente influenzato dal consumo di gasolio, che dipende dalle ore di utilizzo del trattore, dalla sua potenza e dalle condizioni di lavoro.

Biodiversità

Non misurata:

Il progetto non ha previsto misurazioni dirette della biodiversità. Si riportano però alcuni risultati relativi agli indicatori di ecotossicità e ai valori dei prodotti fitosanitari utilizzati, ricavati dai dati elaborati nell'ambito del progetto. L'auspicio è che condividere queste informazioni possa essere utile per studi futuri, anche per pianificare misurazioni dirette in campo, utilizzando indicatori della biodiversità adeguati.

Sulla base della LCA condotta usando i dati osservati relativi a 1 ettaro di terreno coltivato (metodo ReCiPe Midpoint H), la riduzione degli indicatori di ecotossicità per l'acqua dolce e marina è pari a circa il 50%. *L'ecotossicità terrestre* con le varietà PIWI è ancora più bassa. Tale riduzione riguarda il prodotto dalle prestazioni peggiori (produzione integrata) ed è particolarmente elevata anche grazie all'effetto sinergico delle pratiche di agricoltura biologica. In questo contesto specifico, quest'ultimo indicatore dipende fortemente dal consumo di gasolio, che è determinato a sua volta dalle ore di utilizzo del trattore, dalla sua potenza e dalle condizioni di lavoro. Le informazioni sul consumo di carburante sono compatibili con trattori che hanno dai 5 ai 12 anni di età, provvisti di motori turbo con un'efficienza termica compresa tra il 34% e il 37%. Nelle condizioni di lavoro in vigna, i carichi del motore variano dal 50% all'80% della potenza nominale del trattore, con indici di efficienza operativa che vanno dal 65% al 75%. Il contesto lavorativo nei vigneti considerati è caratterizzato da interfilari larghi in media 2,2 m e pendenze comprese tra il 10% e il 18%.

I dati indicano una riduzione significativa nell'uso di pesticidi nel vigneto PIWI, con una diminuzione fino al 99% dei principi attivi totali, dell'83% per il rame e del 98% per lo zolfo. La quantità di zolfo utilizzata si è dimezzata, malgrado sia il rame che lo zolfo fossero gestiti in modo biologico. Va tuttavia sottolineato che questi dati dipendono molto dall'andamento stagionale.

Bibliografia e fonti

- (1) Centro di Consulenza per la fruttiviteicoltura dell'Alto Adige: <https://www3.beratungsring.org/it/home>
- (2) Metodo ReCiPe LCIA: <https://www.rivm.nl/en/life-cycle-assessment-lca/recipe>

SUWIR - Il potenziale di vini prodotti da cultivar resistenti alle malattie (vini PIWI) in Alto Adige a favore della sostenibilità, dell'adattamento climatico e della responsabilità sociale d'impresa: una base scientifica per l'aggiornamento normativo

Breve descrizione del progetto

Il progetto intende esaminare il potenziale dei vini PIWI in Alto Adige, confrontandone la qualità e l'impatto rispetto ai vini convenzionali. Gli obiettivi principali includono la comprensione delle preferenze dei consumatori, la valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico per le aziende vinicole e lo sviluppo di raccomandazioni per politiche a sostegno di una produzione vinicola sostenibile. Rappresentano delle sfide le diverse caratteristiche qualitative, gli aspetti legislativi, la consapevolezza dei consumatori nei confronti di questi prodotti, il loro grado di accettazione e la valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico anche per le aziende vicine.

Vantaggi

I vini prodotti da varietà PIWI possono favorire la riduzione degli interventi di protezione delle colture nei vigneti e migliorare la qualità del lavoro in zone difficili dal punto di vista logistico, come i terreni montani marginali.

Fase di implementazione

Il progetto è attualmente in corso e si stanno analizzando i dati. La conclusione del progetto è prevista per l'inizio del 2025.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Uva; adattamento al cambiamento climatico, vini, catena del valore, gestione fitosanitaria

Contesto

Produzione viticola in zone complesse (climi freddi, difficoltà logistiche, gestione fitosanitaria in aree turistiche)

Durata

3 anni

Partner

Libera Università di Bolzano (Italia):

Facoltà di Scienze agrarie, ambientali e alimentari

Facoltà di Scienze della Formazione

Facoltà di Ingegneria

Centro di Competenza per la Salute delle Piante

Produttori di vino dell'Alto Adige (convenzionali e PIWI)

Particolarità

Un approccio multidisciplinare che abbraccia aspetti agricoli, analisi chimiche strumentali e sensoriali, ingegneria e scienze sociali

Principali risultati raggiunti o attesi

1. *Analisi chimiche e sensoriali comparative di almeno 10 vini prodotti da vitigni resistenti alle malattie e loro assemblaggi rispetto a vini convenzionali in condizioni agronomiche e tecnologiche simili, con approfondimenti su qualità e prestazioni.*
2. *Valutazione della potenziale riduzione dell'uso di pesticidi e di altre pratiche dannose per l'ambiente nei vigneti che producono questi cultivar.*

3. *Comprensione delle preferenze dei consumatori e del loro grado di accettazione dei vini ottenuti da vitigni resistenti alle malattie (vini PIWI).*
4. *Uno studio sistematico delle opinioni dei produttori per comprenderne il punto di vista riguardo alla coltivazione di queste varietà.*
5. *Valutazione dell'impatto sociale, ambientale ed economico dell'utilizzo di vitigni resistenti alle malattie per le aziende vinicole, con particolare attenzione ai benefici in termini di sostenibilità.*
6. *Sviluppo di raccomandazioni per politiche a sostegno degli stakeholder locali nella transizione verso pratiche viticole sostenibili e sistemi di produzione vinicola ecocompatibili.*

Figura 1: Paesaggio dell'Alto Adige (Italia) Figura 2: Genealogia di Solaris (varietà bianca resistente)

Figura 3: Caratteristiche qualitative dei vini PIWI: profili volatili (a sinistra) e antociani (a destra)

Materiale esistente

Video: [Events – Home \(wordpress.com\)](#)

Sito web del progetto: [Home \(wordpress.com\)](#)

Ulteriore bibliografia: [Pubblicazioni – Home \(wordpress.com\)](#)

Informazioni di contatto

Editore: Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò, Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco – Libera Università di Bolzano (I)

P.zza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217

Sito web: [Home \(wordpress.com\)](https://www.climed-fruit.eu/)

Autore/i: E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Contatto: emanuele.boselli@unibz.it

Partner del progetto: cantine altoatesine

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Gestão dos riscos e bem-estar dos trabalhadores nas explorações agrícolas com variedades PIWI

Desafio

A agricultura é um setor de alto risco em termos de acidentes de trabalho. A rotação dos trabalhadores e o trabalho sazonal são pontos críticos para a gestão das explorações agrícolas. Por conseguinte, o bem-estar dos trabalhadores, sejam estes membros da família nas explorações familiares ou trabalhadores contratados, é essencial para a eficiência e a sustentabilidade social.

Solução

O cultivo de variedades resistentes, como a PIWI, pode resultar numa menor exposição a produtos químicos, diminuir os riscos de lesões associados à utilização de tratores e ferramentas mecânicas e proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável. Ao plantar variedades resistentes, os agricultores reduzem os tratamentos necessários no campo, o tempo de trabalho, as emissões e a compactação do solo.

Vantagens

Uma maior satisfação dos trabalhadores, incluindo os trabalhadores familiares, contribui para um compromisso duradouro com práticas agrícolas sustentáveis do ponto de vista climático, como a redução da utilização de produtos químicos e de combustíveis na agricultura.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Gestão adaptativa
Eficiência energética
Gestão de pragas
Saúde do solo
Cadeia de valor

Contexto

Produção de uvas em zonas desafiantes (climas frios, desafios logísticos, gestão de pragas em zonas turísticas)

Tempo de aplicação

A qualquer altura

Tempo de implementação necessário

Não identificado

Período de impacto

Não identificado

Equipamento

Não é necessário qualquer equipamento específico.

Recomendações práticas

Uma parte fundamental da sustentabilidade global e do pilar de apoio ambiental é a sustentabilidade social. A força de trabalho deve estar ativamente envolvida na concretização deste tipo de sustentabilidade, e, segundo os próprios trabalhadores, existem várias áreas que influenciam o bem-estar no local de trabalho. As práticas úteis incluem:

- Reduzir as lesões através de variedades resistentes e de uma gestão cuidadosa das pragas
- Disponibilizar planos de segurança e dispositivos de segurança individual
- Dar formação em segurança e oferecer cursos específicos para além das práticas de segurança consolidadas
- Gerir o tempo de trabalho e cumprir os planos, evitando a sobrecarga e a exaustão
- Envolver os trabalhadores na tomada de decisões, no planeamento e na definição de estratégias
- Sensibilidade ao género e práticas de igualdade de oportunidades
- Disponibilizar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, como formação, estágios, intercâmbio de práticas, bem como dias de férias para experimentar algo novo e diferente
- Assegurar um rendimento suficiente, em conformidade com o custo de vida

Figura 1: Um dia de colheita numa exploração agrícola PIWI

Mais informações

Vídeos

[Eventos - Início \(wordpress.com\)](#)

Ligações Web

[Início \(wordpress.com\)](#)

Outras leituras

[Publicações - Início \(wordpress.com\)](#)

Informações de contacto

Editor: Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò, Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco - Universidade Livre de Bozen-Bolzano (I)
Piazza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217
Sítio Web: [Início \(wordpress.com\)](#)

Autor(es): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Contacto: federica.vigano@unibz.it

Parceiros do projeto: Adegas do Tirol do Sul

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

© 2024

Análise custo/benefício simplificada

Desempenho das variedades de uvas PIWI

Introdução – apresentação da situação ex-ante e ex-post

As variedades de uvas PIWI são resistentes ou mais tolerantes a certas doenças fúngicas. Em contextos específicos, como as terras montanhosas ou marginais, o cultivo das variedades PIWI pode oferecer várias vantagens, especialmente tendo em conta que, atualmente, estas uvas produzem vinhos de boa qualidade. A resistência a determinados agentes patogénicos, introduzida através de programas de melhoramento tradicionais ou de técnicas avançadas como a evolução assistida e as estratégias biotecnológicas, permitiria às variedades PIWI reduzir o número de tratamentos de proteção das culturas durante o cultivo da videira. Este facto é significativo, uma vez que estes tratamentos são uma das principais fontes de impacto ambiental na cadeia de abastecimento da uva e do vinho. A sua redução pode também conduzir a poupanças tanto em termos de custos como de mão de obra e limitar a exposição da população rural a produtos xenobióticos. Foi efetuado um estudo comparativo no Tirol do Sul (46-47° N), uma região vitícola onde a viticultura é praticada desde 220 m de altitude até mais de 1000 m de altitude, para avaliar o desempenho das variedades PIWI e não PIWI.

Custos e benefícios económicos

Para a avaliação económica, as estimativas baseiam-se em dados da organização de aconselhamento aos agricultores Beratungsring⁽¹⁾ e referem-se a uma exploração agrícola familiar típica no Tirol do Sul. Esta exploração agrícola típica tem dois funcionários permanentes e apoio adicional durante os períodos de pico de trabalho. Cultiva 3 ha de vinha, com uma produção de 10 t/ha/ano. Em termos de custos, as práticas de gestão integrada e biológica são consideradas equivalentes.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Proteção das culturas	2 066,57 €/ha-ano Cerca de 16 % dos custos anuais totais	
<i>Material (fungicidas, inseticidas, acaricidas)</i>	Cerca de 53 % dos custos anuais de material Os materiais representam 11 % dos custos anuais totais	Cerca de 25 % de ex-ante
<i>Máquinas e equipamentos (custos fixos + variáveis)</i>	Representam 26 % dos custos anuais totais	Cerca de 50 % de ex ante em relação ao consumo de gasóleo e 40 % em relação aos custos de manutenção
<i>Mão de obra</i>	Cerca de 5,5 % dos custos de mão de obra anuais A mão de obra representa 63 % dos custos anuais totais	Cerca de 2,5 % de ex-ante
COMPARAÇÃO	Redução de custos prevista >27 %: 	

Vantagens económicas: A redução dos custos variáveis relacionados com a proteção das culturas assenta na limitação do número de tratamentos necessários. Partindo do princípio de que as variedades PIWI permitem reduzir em 50 % os tratamentos contra as pragas fúngicas, a redução associada dos custos de mão de obra e de material seria de aproximadamente 2,5 % e 25 %, respetivamente. No que diz respeito às máquinas, o consumo de gasóleo diminuiria 50 %, com uma redução estimada de 40 % nos custos de manutenção. Considerando o impacto destes fatores nos custos totais anuais, a redução global é superior a 27 %.

Custos e benefícios ambientais

Os dados referem-se a um período de dois anos (2022 e 2023) e foram recolhidos em quatro explorações agrícolas localizadas no Tirol do Sul. As operações consideradas incluem a proteção das culturas e a fertilização. O número de tratamentos variou entre três (PIWI) e 20 (exploração biológica) em época de produção. Em 2023, o verão foi ligeiramente mais chuvoso, o que levou a um aumento dos tratamentos apenas nas explorações biológicas. A nível provincial, a precipitação no período abril-setembro para as áreas estudadas situou-se entre 400 e 800 mm/ano; também a nível provincial, foi registada uma anomalia de precipitação negativa em 2022 (-28 mm) e positiva em 2023 (+132 mm). Em particular, em algumas das áreas estudadas em 2023, a precipitação nos meses de julho e agosto foi aproximadamente o dobro da registada no mesmo período em 2022.

As conclusões que se seguem devem ser consideradas preliminares e não generalizáveis. Devido à variabilidade inerente aos sistemas agrícolas, serão necessárias mais observações, tanto numa área geográfica mais vasta como num período de tempo mais longo.

Energia	Redução do consumo de combustível de 70- 90 %:
Em 2022, a vinha de PIWI necessitou de menos 80 % de gasóleo em comparação com a vinha com maior consumo (utilizando um trator com potência semelhante) e menos 70 % do que a vinha não PIWI na mesma exploração agrícola. Em 2023, o consumo de gasóleo para os tratamentos foi reduzido em 90 % em comparação com a vinha com consumo máximo (trator semelhante, exploração diferente) e 80 % menos do que a vinha não PIWI na mesma exploração agrícola. Esta redução significativa deve-se à necessidade de menos tratamentos em comparação com as variedades não PIWI nos dados observados, mas o efeito da potência do trator também deve ser notado.	
Água	São necessárias mais observações:
Em 2022, observou-se uma variação de 60 % na quantidade de água utilizada para os tratamentos de proteção das culturas, sendo que a variedade PIWI exigiu volumes mais elevados. Em 2023, as variedades não PIWI apresentaram um aumento de 25 % no consumo de água em relação a 2022, enquanto as variedades PIWI registaram uma redução entre 40 % e 57 %.	
Solo	Impacto não medido:
Este aspeto não foi estudado em pormenor na presente investigação para permitir a sua quantificação.	
Ar	Aquecimento global 40 %, partículas 60 %:
Com base na avaliação do ciclo de vida (ACV) ⁽²⁾ realizada com dados observados referentes a 1 ha de terra cultivada (método ReCiPe Midpoint H), verificou-se uma redução de 40 % no impacto <i>sobre o aquecimento global</i> e de aproximadamente 60 % na <i>formação de partículas finas</i> , ambos em comparação com a variedade não PIWI com pior desempenho do conjunto	

de dados analisado. Este último indicador, no contexto específico, é amplamente influenciado pelo consumo de gásóleo, que depende das horas de funcionamento do trator, da potência e das condições de trabalho.

Biodiversidade

Não medido:

Não foram efetuadas medições diretas da biodiversidade no âmbito do projeto. No entanto, são apresentados alguns resultados sobre indicadores de ecotoxicidade e valores dos produtos fitofarmacêuticos utilizados, derivados dos dados processados no projeto. Espera-se que a partilha desta informação seja útil para estudos futuros, incluindo o planeamento de medições diretas no terreno utilizando os indicadores de biodiversidade adequados.

Com base na ACV realizada com dados observados referentes a 1 ha de terra cultivada (método ReCiPe Midpoint H), registou-se uma redução de cerca de 50% nos indicadores de ecotoxicidade em água doce e marinha. A *ecotoxicidade terrestre* das variedades PIWI é ainda mais baixa. A redução é observada em relação ao pior desempenho (produção integrada) e é muito elevada também graças ao efeito sinérgico das práticas de agricultura biológica. Este último indicador, neste contexto específico, depende em grande medida do consumo de gásóleo, o qual está diretamente relacionado com o número de horas de operação do trator, a sua potência e as condições de trabalho. A informação sobre o consumo de combustível é compatível com tratores de 5 a 12 anos de idade equipados com motores turbo com eficiência térmica entre 34 % e 37 %. Em contexto de vinha, as cargas do motor variam entre 50 % e 80 % da potência nominal dos tratores, com índices de eficiência no campo que variam entre 65 % e 75 %. O contexto de trabalho das vonhas considerados caracteriza-se por entrelinhas com uma largura média de 2,2 m e declives entre 10 % e 18 %.

Os dados indicam uma redução significativa na utilização de pesticidas na vinha de PIWI, com uma diminuição de até 99 % no total de ingredientes ativos, 83 % para o cobre e 98 % para o enxofre. A quantidade de enxofre utilizada foi reduzida para metade, apesar de tanto o cobre como o enxofre serem geridos de forma biológica. No entanto, é de notar que estes valores dependem muito das tendências sazonais.

Bibliografia e fontes

- (1) Centro di Consulenza per la fruttivitecoltura dell'Alto Adige: <https://www3.beratungsring.org/it/home>
- (2) ReCiPe Método LCIA: <https://www.rivm.nl/en/life-cycle-assessment-lca/recipe>

SUWIR - Perspetivas para os vinhos de variedades resistentes a doenças (vinhos PIWI) no Tirol do Sul para apoiar a sustentabilidade, a adaptação às alterações climáticas e a responsabilidade social das empresas: uma base científica para a atualização da regulamentação

Breve descrição do projeto

O projeto visa explorar o potencial dos vinhos PIWI no Tirol do Sul, comparando a sua qualidade e impacto com os vinhos convencionais. Os seus principais objetivos incluem a compreensão das atitudes dos consumidores, a avaliação dos impactos sociais, ambientais e económicos para as adegas e o desenvolvimento de recomendações políticas para apoiar a produção sustentável de vinho. Os desafios são as diferentes características de qualidade, os aspetos legislativos, a sensibilização dos consumidores para estes produtos, o seu grau de aceitação e a avaliação dos impactos sociais, ambientais e económicos também para as empresas vizinhas.

Vantagens

Os vinhos produzidos a partir das variedades PIWI podem ajudar a reduzir as operações de proteção das culturas nas vinhas e melhorar a qualidade do trabalho em zonas com logística difícil, como os ambientes marginais de montanha.

Fase de implementação

O projeto está em curso e os dados estão atualmente a ser analisados. A conclusão do projeto está prevista para o início de 2025.

Caixa de dados chave

Tema

Uvas; adaptação às alterações climáticas, vinhos, cadeia de valor, gestão de pragas

Contexto

Produção de uvas em zonas desafiantes (climas frios, desafios logísticos, gestão de pragas em zonas turísticas)

Duração

3 anos

Parceiros envolvidos

Universidade Livre de Bozen-Bolzano (Itália):
 Faculdade de Ciências Agrárias, Ambientais e Alimentares
 Faculdade de Educação
 Faculdade de Engenharia
 Centro de Competência em Fitossanidade
 Produtores de vinho do Tirol do Sul (convencionais e PIWI)

Particularidade

Uma abordagem multidisciplinar que integra aspetos agronómicos, análises químicas instrumentais e sensoriais, engenharia e ciências sociais.

Principais resultados alcançados ou esperados

1. *Análises químicas e sensoriais comparativas de, pelo menos, 10 vinhos provenientes de variedades resistentes a doenças e respetivas misturas, em comparação com vinhos convencionais produzidos em condições agronómicas e tecnológicas semelhantes, oferecendo uma perspetiva sobre a qualidade e o desempenho.*

2. Avaliação da redução potencial da utilização de pesticidas e de outras práticas nocivas para o ambiente nas vinhas que cultivam estas variedades.
3. Compreender as atitudes e a aceitação dos consumidores em relação aos vinhos de variedades resistentes a doenças (vinhos PIWI).
4. Um estudo sistemático das opiniões dos produtores para compreender as suas perspetivas sobre o cultivo destas variedades.
5. Avaliação dos impactos social, ambiental e económico da utilização de variedades de uvas resistentes a doenças nas adegas, com foco nos benefícios da sustentabilidade.
6. Elaboração de recomendações políticas para apoiar as partes interessadas locais na transição para práticas de viticultura sustentáveis e sistemas de produção de vinho que respeitem o meio-ambiente.

Figura 1: Paisagem do Tirol do Sul (Itália)

Figura 2: Genealogia de Solaris (variedade de uva branca resistente)

Figura 3: Características qualitativas dos vinhos PIWI perfis voláteis (esquerda) e antocianicos (direita)

Materiais existentes

Vídeos: [Eventos - Início \(wordpress.com\)](#)

Sítio Web do projeto: [Início \(wordpress.com\)](#)

Outras leituras: [Publicações - Início \(wordpress.com\)](#)

Informações de contacto

Editor: Prof. Emanuele Boselli, Prof. Federica Viganò, Prof. Guido Orzes, Prof. Stefano Cesco – Universidade Livre de Bozen-Bolzano (I)

Piazza Università, 1 – 39100 Bolzano (I) - +390471017217

Sítio Web: [Início \(wordpress.com\)](https://www.climed-fruit.eu)

Autor(es): E. Boselli, F. Viganò, G. Orzes, S. Cesco, E. Longo, A.T. Ceci, G. Duley, A. Piccoli, P. Sacco

Contacto: emanuele.boselli@unibz.it

Parceiros do projeto: Adegas do Tirol do Sul

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/pt/home-portugues/>

© 2024